

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Εξερευνώντας τα Αστικά Πάρκα μέσω των Νέων Μέσων

AKTO

ART & DESIGN COLLEGE

AKTO - MIDDLESEX UNIVERSITY: Διακλαδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα - MA in Design

MODULE: Ανάπτυξη Έρευνας

MODULE LEADER: Αθηνά Κωνσταντίου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 - 2023

MODE: Part Time

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Τζενεβράκης Δημήτριος

SUPERVISOR: Αθηνά Κωνσταντίου

ΘΕΜΑ: Πέρα από το Πράσινο: Εξερευνώντας τα Αστικά Πάρκα μέσω των Νέων Μέσων

ΛΕΞΕΙΣ: 7.886

Πίνακας Περιεχομένων

01.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6	06.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ	78
02.	ΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	12	07.	ΕΠΙΛΟΓΟΣ	90
03.	ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	18	08.	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ	96
04.	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ	24	09.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	106
05.	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	42			

| φωτ. 2

| ΕΙΣΑΓΩΓΗ

01.

Πρόλογος

Κριτήρια Επιλογής Θέματος

Σκοπός & Ερευνητικοί Στόχοι

Μεθοδολογία - Δομή Εργασίας

Πρόλογος

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία στα δημόσια ανοιχτά και πράσινα εδάφη που χρησιμοποιούνται εκτενώς από τους κατοίκους της πόλης είναι τα αστικά πάρκα.

Τα αστικά πάρκα βρίσκονται συνήθως στο κέντρο της πόλης. Διαμορφώνονται μέσα από πολιτιστικές αξίες, με πολιτική, κοινωνική και οικονομική δομή.

Προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στις αστικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, λειτουργικές και ψυχαγωγικές πτυχές μιας πόλης και συμβάλλουν στην αστική ταυτότητα και την αστική οικολογία.

Η οπτική επικοινωνία χρησιμοποιείται ως δίαυλος έκφρασης με το κοινό και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνητικών πρακτικών από τις επιστήμες λόγω του αυξανόμενου ρόλου που διαδραματίζει στις κοινωνίες.

Η οπτική επικοινωνία διαφοροποιείται και μετασχηματίζεται χρονικά. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του '80 ο τρόπος ήταν εντελώς διαφορετικός λ.χ. εκτυπώσιμα υλικά.

Σήμερα η οπτικοποίηση, η μετάδοση και η διασπορά της πληροφορίας πραγματοποιείται με τη χρήση των "Νέων Μέσων", λόγω πολλών θετικών παραγόντων όπως της ταχύτητας και του κόστους παραγωγής - διανομής, της ποιότητας, των φορητών συσκευών με ιδιαίτερες ικανότητες καθώς και της δημοφιλίας που παρουσιάζει στις νεότερες ηλικίες.

Στη σημερινή εποχή, τα αστικά πάρκα λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων που προσφέρουν, χρειάζονται έναν σύγχρονο τρόπο διαχείρισης, ενημέρωσης και διασποράς της πληροφορίας στους επισκέπτες ώστε να παραμείνουν ενεργά.

Κριτήρια Επιλογής

ΘΕΜΑ: Επισκεπτόμενος το πάρκο, λόγω της συμμετοχής μου σε διάλεξη σχετικά με την Ανθρωπολογία και Design, με θέμα την “Εθνογραφία του Πεδίου του Άρεως της Αθήνας”, το πρώτο που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η πολιτεία έχει παραιτηθεί από οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μεταξύ πάρκου - επισκέπτη, με εμφανή τα αποτελέσματα της απομόνωσης, αποξένωσης, εγκατάλειψης και παραβατικότητας.

Αναλογιζόμενοι δε ότι λόγω της κακής ρυμοτομίας των ελληνικών πόλεων και του ελλιπούς σχεδιασμού τους, παρ’ ότι τα αστικά πάρκα είναι ελάχιστα, ο όγκος επισκεπτών είναι πολύ χαμηλός.

Ερευνώντας την περιοχή πλησίον του Πεδίου του Άρεως, παρατηρούμε ανάπτυξη, με δημόσιους οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης, θεραπευτήρια και κατοικίες, με το πάρκο να αποτελεί σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και άθλησης από τους κατοίκους, χρησιμοποιούμενο απ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Με βάση τα παραπάνω καθώς και του λαμπρού ιστορικού παρελθόντος του, η πρόκληση για αναβίωση και επαναφορά του πάρκου στη σύγχρονη εποχή είναι μοναδική, διότι συντρέχουν πολλοί λόγοι ώστε το πάρκο να παραμείνει ενεργό για τους επισκέπτες.

ΣΚΟΠΟΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Αναζητώντας παραδείγματα από άλλα κράτη, σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν σε δικά τους αστικά πάρκα, διαπιστώθηκε ότι τα πάρκα παράγουν αξίες, με τεράστια συνεισφορά στην ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Επομένως ο ερευνητικός στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση αυτών των πρακτικών για το αστικό πεδίο, μέσω της στρατηγικής επωνυμίας (branding), τη χρήση των Νέων Μέσων και κατ’

επέκταση την εφαρμογή τους, ώστε να βοηθήσουν το πάρκο να επανέλθει στο σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν δύο ερευνητικά ερωτήματα. α) Ποιες είναι οι πρακτικές εκείνες που θα βοηθήσουν στη σύγχρονη και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου και β) με ποιον τρόπο τα Νέα Μέσα μπορούν να συμβάλουν στην διαχείριση και επικοινωνία του πάρκου με τους επισκέπτες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η παρούσα μεθοδολογία και δομή της εργασίας αποτελείται από τρία μέρη:

- Με θεωρητική βιβλιογραφική ανασκόπησης σχετικά με έννοιες όπως city and place marketing, city and place branding...
- Με τη μελέτη περιπτώσεων άλλων πάρκων με στρατηγικές και πρακτικές που ακολουθούν.
- Με τη διεξαγωγή συμμετοχικής πρωτογενούς έρευνας στο πάρκο, συνεντεύξεις από συναδέλφους που διαμένουν πλησίον του Πεδίου του Άρεως και ερωτηματολογίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn και Facebook).

| φωτ. 3

|ΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

02.

Λόγοι Ύπαρξης Αστικών Πάρκων

Λόγοι Ύπαρξης

φωτ. 4

Η Βιομηχανική Επανάσταση και η πρόοδος της τεχνολογίας δημιούργησαν ανάγκες εισροής πληθυσμών στις πόλεις. Αυτή η κατάσταση έφερε ραγδαίες κινήσεις αστικοποίησης και προκάλεσε τόσο την ανάπτυξη των αστικών περιοχών όσο και την αύξηση της πίεσης στο οικοσύστημα. Έτσι, δημιουργήθηκαν νέοι αστικοί χώροι που είχαν μεταμορφωθεί πλήρως από ανθρώπινα χέρια.

Οι αστικές περιοχές είναι στην πραγματικότητα οικοσυστήματα. Στα αστικά οικοσυστήματα, ο κύκλος ζωής διασφαλίζεται με την καθιέρωση μιας ισορροπίας μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα, όπως η μορφή του εδάφους, το κλίμα, η παρουσία φυτών, ζώων, ανθρώπων και άψυχων αντικείμενων. Οι ανεπτυγμένες χώρες με σταθερή

κοινωνική και οικονομική κατάσταση παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό αστικοποίησης. Πολλά άτομα έλκονται από πόλεις ζώντας σε αστικές περιοχές. κοινωνική και οικονομική κατάσταση παρουσιάζουν πολύ υψηλό ποσοστό αστικοποίησης. Πολλά άτομα έλκονται από πόλεις και ζουν σε αστικές περιοχές.

Κατά συνέπεια, οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι πρασίνου είναι σημαντικοί, καθώς επιτρέπουν στις πόλεις, με τη συγκέντρωση των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων, να ανταποκρίνονται στις αστικές, κοινωνικές και τεχνικές υποδομές, καθώς και τις ανάγκες των κατοίκων (π.χ. στέγαση, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, μεταφορά κτλ.) καθώς και τις φυσιολογικές, ψυχολογικές, γνωστικές, αισθητικές και ατομικές προσδοκίες τους.

Οι αστικοί ανοιχτοί χώροι πρασίνου θεωρούνται γενικά ως τα μέρη που παρέχουν την καλύτερη ποιότητα αέρα σε μια πόλη και ως σημεία όπου οι κάτοικοι των πόλεων μπορούν να χαλαρώσουν. Οι ανοιχτές πράσινες εκτάσεις δημιουργούν ένα αστικό περιβάλλον για δημόσια αλληλεπίδραση και έναν χώρο για αναψυχή, εκπαίδευση και εξερεύνηση. Ενθαρρύνουν την αστική δημιουργικότητα, αυξάνουν την αισθητική λειτουργία της πόλης, ομορφαίνουν το αστικό περιβάλλον και παρέχουν ευκαιρίες αναψυχής και κοινωνικοποίησης. Οι ρόλοι των αστικών χώρων ανοιχτού πράσινου είναι αμοιβαία υποστηρικτικοί. Για παράδειγμα, στην πόλη, τα οικολογικά οφέλη παράγουν οικονομικά οφέλη και η οικονομία υποστηρίζει οικολογικά και κοινωνικά οφέλη. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι μονάδες μαζί σχηματίζουν μια αλυσίδα παροχών.

Οι αστικές περιοχές αποτελούν οικολογικά κύτταρα πράσινης υφής, περιλαμβάνοντας παιδικές χαρές, γήπεδα αθλητισμού και παιχνιδιού, κήπους, πάρκα, πλατείες, πεζόδρομους και άλλες εναλλακτικές περιοχές. Επιπλέον, περιοχές πρασίνου βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την πόλη, όπως βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι και πάρκα. Αυτοί οι πράσινοι χώροι που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πόλη αποτελούν οικολογικά συστήματα.

Τα αστικά πάρκα, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο των αστικών ανοιχτών χώρων πρασίνου, εξυπηρετούν επίσης διάφορους σκοπούς, όπως ψυχαγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες, προαγωγή της υγείας και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Τα αστικά πάρκα διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές και είναι προσβάσιμα από όλους τους κατοίκους. Με όλο και περισσότερη αστικοποίηση και στέγαση σε περιορισμένες περιοχές, τα αστικά πάρκα έχουν αρχίσει να διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της αστικής ζωής. Τα αστικά πάρκα έχουν αποκτήσει σημασία, παρέχοντας την ευκαιρία στον πυκνοκατοικημένο πληθυσμό των

πόλεων να εμπλακεί σε αλληλεπίδραση με τη φύση και τον πολιτισμό (Lynch, 1977).

Ένα αστικό πάρκο βρίσκεται συνήθως σε απόσταση 1-2 χλμ. από το κέντρο της πόλης και είναι προσβάσιμο με τη δημόσια συγκοινωνία ή σε απόσταση 15-20 λεπτών με τα πόδια. Εδώ, τα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, μπορούν να ξεφύγουν από το πολυάσχολο και αγχωτικό περιβάλλον της πόλης και να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορους τύπους αναψυχής. Τα αστικά πάρκα είναι προγραμματισμένες πράσινες περιοχές, που επιτρέπουν μεμονωμένα ή ομαδικά, την οργάνωση δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία, άθληση, χώρους ανάπαυσης, παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής.

Τέλος, τα αστικά πάρκα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση του αστικού οικοσυστήματος, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κατοίκους (Jo & Jeon, 2020).

| φωτ. 6

| ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

03.

Ιστορική Αναδρομή
SWOT Ανάλυση

Ιστορική Αναδρομή

|1877

Με Βασιλικό Διάταγμα η έκταση του Πεδίου του Άρεως εντάσσεται στο Σχέδιο Πόλης.

|1924

Παραχώρηση 5.6 στρεμμάτων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.

|1927

Παραχώρηση στην “Επιτροπή Δημοσίων Κήπων & Δενδροστοιχιών Αθηνών” με σκοπό τη μεταβολή του σε άλσος.

|1933

Έναρξη εργασιών ανάπλασης με διοικητικά εμπόδια, και έλλειψη χρημάτων, για τη συνέχιση του έργου.

|1934

Το άλσος του Πεδίου του Άρεως σχεδιάστηκε με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες της Επανάστασης του 1821.

|1935

Μέχρι το 1940, φυτεύτηκαν περίπου 46.000 δένδρα και θάμνοι.

|1945

Εξασφαλίσθηκε η άρδευση του άλσους.

|1950

Δημιουργήθηκε η θερινή σκηνή του Ελληνικού Λαϊκού Θεάτρου του Μάνου Κατράκη.

|1952

Κατασκευή του Μνημείου Αυστραλών και Νεοζηλανδών Πεσόντων στην Ελλάδα.

|1960

Λειτουργία του ιστορικού αναψυκτηρίου Γκριν Παρκ.

|2008

Ανάπλαση του πάρκου υπό τις οδηγίες του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη.

|2019

Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης, με την εκ νέου λειτουργία του θεάτρου Άλσος και του περιπτερού Γαρδένια.

Ανάλυση S.W.O.T.

STRENGTHS:

Βρίσκεται στο Κέντρο της Αθήνας
Εύκολη Πρόσβαση με Συγκοινωνία
Τεράστιος Όγκος Διερχομένων
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Θέατρα, Ξενοδοχεία &
Δημόσιες Υπηρεσίες

WEAKNESSES:

Υποδομές Υγείας & Ασφάλειας
Χαμηλός Φωτισμός τις Βραδινές Ώρες
Χώρος Στάθμευσης
Ενημέρωση

OPPORTUNITIES:

Δικαστήρια
Συγκοινωνίες
Ανεπτυγμένη Εμπορική Ζώνη

THREATS:

Πολιτικές Ταραχές
Παραβατικότητα
Οικονομικοί Μετανάστες

| φωτ. 7

| ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

04.

City & Place Marketing

City & Place Branding

Online City Branding

Νέα Μέσα

Νέα Μέσα & Καθημερινότητα

City & Place Marketing

Λόγω της παγκοσμιοποίησης και των νέων μέσων, οι πόλεις δέχονται επιδράσεις, με αποτέλεσμα τις αλλαγές στην οικονομία, την κουλτούρα και τη σύνθεση της κοινωνίας (Kavaratzis, 2005). Οι τόποι ανταγωνίζονται πλέον μεταξύ τους σε επίπεδα επενδύσεων, επισκεπτών - κατοίκων με μία νέα πρόκληση... Να προσελκύσουν νέους κατοίκους και επισκέπτες σε όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος (για παράδειγμα τουρισμός, οικονομία και εργασία) και να διατηρήσουν τους παλαιότερους, κρατώντας τους ευχαριστημένους (Kotler κ.ά. 1997).

Δύο ήταν οι τάσεις οι οποίες καθόρισαν την υιοθέτηση και εφαρμογή του μάρκετινγκ στους τόπους. Η πρώτη τάση αφορά την ανάπτυξη του μάρκετινγκ στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (Pacione M, 2002). Όπως αναφέρεται από τους Ashworth και Voogd (1990) το μάρκετινγκ τόπου πηγάζει από την ανάπτυξη του μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, το κοινωνικό μάρκετινγκ (social marketing) και το μάρκετινγκ εικόνας (image marketing).

Η δεύτερη τάση και η πιο ενδιαφέρουσα λόγω της ανάπτυξης του μάρκετινγκ τόπου, ήταν οι αστικές κρίσεις όπου εμφανίζονται στις κοινωνίες και συντελούν στην ύφεση μιας αστικής οικονομίας. Λόγω αυτών των κρίσεων, οι διοικούντες των πόλεων εξετάζουν νέους ρόλους που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι πόλεις τους. Σημαντικό παράδειγμα, τη δεκαετία του '80, η κρίση των βιομηχανιών επηρέασε τη Β. Αμερική και τις Ευρωπαϊκές χώρες. Αιτίες όπως η αποβιομηχάνιση, η μείωση της φορολογικής βάσης και η μείωση των δημοσίων δαπανών, οδήγησαν σε κλείσιμο εργοστασίων, ανεργία και κλονισμό της μέχρι τότε υπάρχουσας βιομηχανικής κουλτούρας, επηρεάζοντας καθολικά τις πόλεις.

Εκείνη την εποχή αναδύθηκαν νέες πολιτικές δομές και ιδεολογίες και αναπτύχθηκε ένας νέος τρόπος ζωής των κατοίκων στις πόλεις. Με αυτές τις

αλλαγές, υπέστη αλλαγή και το διοικητικό στυλ που στόχευε στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Βασική επιδίωξη της διοικητικής πρακτικής και διαχείρισης των αστικών κέντρων με βάση τη νέα τάση που επικράτησε, ήταν η προώθηση μιας νέας ταυτότητας και επομένως και της εικόνας των πόλεων (Hannigan, 2003). Η εξέλιξη αυτή επέφερε μια ταύτιση και μια ομοιογένεια των πρακτικών των επιχειρήσεων με αυτών των φορέων διαχείρισης και διοίκησης των περιοχών (Hubbard & Hall, 1998).

Όλα αυτά τα γεγονότα οδήγησαν στην υιοθέτηση νέων επιχειρησιακών πρακτικών μάρκετινγκ και στην περίπτωση των γεωγραφικών σημείων και περιοχών. Στη σημερινή εποχή το μάρκετινγκ τόπου είναι μια συνηθισμένη πρακτική δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ανάμεσα σε περιοχές.

City & Place Branding

Με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το μάρκετινγκ τόπου, οι πόλεις νιώθουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να δημιουργήσουν τις δικές τους ταυτότητες. Ο ανταγωνισμός και συναγωνισμός, καθώς και η διαρκής μετάλλαξη των πολιτικών, κοινωνικών, και οικονομικών συστημάτων, οδήγησε σε προσπάθειες εύρεσης νέων τρόπων προβολής των τόπων αυτών, με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή του κοινού που στοχεύουν (Klingman, 2007). Το μέσο, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι το μάρκετινγκ και μέσω αυτού η στρατηγική επωνυμίας (branding).

Οι πόλεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους παγκοσμίως για την προσέλκυση επενδύσεων, τουρισμού, εγκατάστασης κατοίκων καθώς και για την επίτευξη άλλων στόχων. Έννοιες όπως “στρατηγική επωνυμίας” (branding), υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο και εφαρμόζονται στην επιδίωξη της αστικής ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής (Dinnie, 2011). Με τον τρόπο που λειτουργούν οι επωνυμίες (brands), κατά τον ίδιο τρόπο, οι πόλεις, ικανοποιούν λειτουργικές, συμβολικές και συναισθηματικές ανάγκες (Rainisto, 2003).

Η κάθε πόλη κατέχει τα βασικά στοιχεία επωνυμίας (brand) και οι άνθρωποι ασυνείδητα τα αντιλαμβάνονται. Για να θεωρηθεί μια πόλη ως επιτυχημένη επωνυμία θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες και προϋποθέσεις όπως μια εμπορική επωνυμία. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να είναι α) οι εμπειρίες των ανθρώπων, β) οι αντιλήψεις που αφορούν τους κατοίκους, γ) η αφοσίωση στην πόλη και δ) η εμφάνιση της (Ashworth & Kavaratzis, 2009).

Αντιλαμβανόμαστε, ότι η επωνυμία πόλης (city branding), είναι η διαδικασία δημιουργίας προσδοκιών στους χρήστες, οι οποίες επιτυγχάνονται όταν οι χρήστες ζουν σε αυτήν την πόλη (Kavaratzis & Ashworth, 2007). Η διαδικασία αυτή εξαναγκάζει τους δήμους να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στη προσπάθειά τους να

αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων (Porter 1989, Kotler 1997).

Οι διαδικασίες του city branding σχετίζονται με τη διοίκηση της πόλης, τους κατοίκους της, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Μέσα από την στρατηγική επωνυμίας, η πόλη προσπαθεί να προσελκύσει κατοίκους και τουρίστες, να μετουσιωθεί σε διεθνή κοινότητα (Anholt, 2007), προσελκύνοντας επιχειρήσεις, επενδυτές, έμπειρους εργαζόμενους καθώς και «ένα τμήμα από το μυαλό» του καθενός (Morgan κ.ά., 2011).

Αν και μεγάλοι εμπειρογνώμονες στον τομέα έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει ενιαίος αποδεκτός ορισμός (Kavaratzis & Ashworth, 2005), υπάρχει όμως γενική συμφωνία ότι το branding είναι μια διαδικασία και πρακτική όπου οι τόποι αποκτούν μια νέα, βελτιωμένη ταυτότητα, προσθέτοντας μετρήσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αξία στο όνομα τους.

Επηρεάζοντας έθνη, περιοχές καθώς και πόλεις, μια νέα έννοια αναδύεται, η “στρατηγική τόπων” (place branding), όπου κατατάσσεται στα τυπικά φαινόμενα της οικονομίας, της γνώσης της εποχής και της πληροφορίας, με έμφαση στα άυλα αγαθά, ως τρόπος πρόσθετης αξίας σε υλικούς και συμβολικούς πόρους της κοινωνίας των δικτύων (Arvidsson, 2006).

Online City Branding

Σχετικά με το ερώτημα του «πώς μπορεί να λειτουργήσει το branding για τις πόλεις», το ερώτημα παραμένει δύσκολο να απαντηθεί, καθώς το branding της πόλης απέχει πολύ από το να είναι ή να λειτουργεί σαν μια μονοσήμαντη πρακτική. Για παράδειγμα, όλοι συμφωνούμε ότι είναι αρκετά εύκολο και συνηθισμένο να «πωληθεί» μια τοποθεσία ως τουριστικός προορισμός με βάση καθιερωμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. Όμως είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρουμε μια εξαντλητική αφήγηση πόλης σε πολλά και διαφορετικά κοινά, να σχεδιάσουμε επαρκείς διαδικτυακές υπηρεσίες και να εμπλακούμε σε συνεχή επικοινωνία με τους πολίτες, δεδομένου ότι «οι επικοινωνίες δεν υποκαθιστούν τις πολιτικές και η αλλαγή της εικόνας μιας χώρας ή πόλης μπορεί να απαιτεί κάτι πιο ουσιαστικό από τον γραφικό

σχεδιασμό, τη διαφήμιση ή τις εκστρατείες δημοσίων σχέσεων» (Anholt, 2008).

Μια νέα αντίληψη κάνει την εμφάνιση της, το «δικτυακό κεφάλαιο» (network capital), όπου η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης κοινωνικών σχέσεων με εκείνους τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται απαραίτητα κοντά σε αυτές τις πόλεις, είναι η παραγωγή συναισθηματικού, οικονομικού και πρακτικού οφέλους (Urry, 2007). Οι πόλεις παγκοσμίως επενδύουν για να εδραιώσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, προωθώντας την ταυτότητά τους μέσω του σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης ιστότοπων που συνδέονται με κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να ενισχύσουν την παγκόσμια προβολή τους.

«Συνήθως, μέσω ιστοτόπων, οι πόλεις μπορούν να αναπτύξουν τα εμπορικά σήματα τους παρουσιάζοντας το σύστημα αναγνώρισης ή σχεδίασης επωνυμίας (λογότυπο, σλόγκαν, οικόσημο, σημαίες, χαρακτηριστικά χρώματα κ.λπ.), την προσφορά της πόλης (πακέτα για στοχευμένες αγορές, λίστες αξιοθέατων, ημερολόγιο εκδηλώσεων, συλλογή εικόνων, χάρτες, φάκελοι, κάμερα web), συμπεριφορά (ειδήσεις, έργα, σχέδια, πολιτικές, αναφορές, κανονισμοί, λεπτομέρειες τοπικών αρχών, σχέσεις αδελφών πόλεων), καθώς και αλληλεπίδραση με το κοινό-στόχο της πόλης μέσω διαδικτυακών φόρουμ, σχολίων και ενημερωτικών δελτίων (Dinnie, 2011)».

Με βάση αυτή τη θέση, διαπιστώνουμε ότι οι πόλεις εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όχι μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς που σχετίζονται με τον τόπο (π.χ. περιβαλλοντική διαχείριση, ακίνητα, ταξίδια, πολεοδόμοι), αλλά και δημόσιοι φορείς (όπως οι τοπικές αρχές με τη συμμετοχή τους σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) απασχολούν πλέον επαγγελματίες με σκοπό να κατασκευαστεί και να προωθηθεί μια αστική ανταγωνιστική ταυτότητα (Anholt, 2007).

Με αυτή τη στρατηγική και τηρώντας τα πλαίσια

εκσυγχρονισμού, όπου περιλαμβάνει την έναρξη και τη συντήρηση μιας επίσημης ιστοσελίδας της πόλης, προχωρούν σε άνοιγμα λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης καθώς και στον σχεδιασμό εφαρμογών για φορητές συσκευές (Florek, 2011). Αυτά τα νέα μέσα εμπίπτουν σε διάφορες κατηγορίες και αντικατοπτρίζουν τον υποκείμενο επικοινωνιακό τους σκοπό και γενικότερα, τις προθέσεις των φορέων που απευθύνονται στους πολίτες (δήμοι, περιφέρειες κοκ) ή ενώσεων (Τουριστικά, Εμπορικά Επιμελητήρια, Ενώσεις Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών κ.λπ.) με το να δημοσιεύουν και να συντηρούν τις σχετικές τους αναρτήσεις.

Ταυτόχρονα, αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί σε αυτή την τάση είναι η παράλληλη τυποποίηση του περιεχομένου. Το γεγονός ότι διαφορετικές τοποθεσίες και αντίστοιχα διαφορετικές κοινωνίες μοιράζονται συγκλίνουσες αναπαραστατικές πρακτικές (λ.χ. παρόμοιους τρόπους συγγραφής, αναπαραγωγής κοκ) είναι ένα φαινόμενο που αποδίδεται στην αυξανόμενη ομοιομορφία των επικοινωνιακών πρακτικών που προκαλούν τα Νέα Μέσα, ή μια διαφορετική διατύπωση επί του συγκεκριμένου, μια άλλη σχετική αιτία και συνέπεια της παγκοσμιοποίησης.

Για παράδειγμα, οι επίσημοι ιστότοποι των πόλεων, δηλαδή οι ιστότοποι που έχουν κατασκευαστεί από δημόσιους και δημοτικούς φορείς, παρέχουν μια σύντομη εισαγωγή για τη διοίκηση της πόλης, προσφέρουν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες και έχουν αποκτήσει γρήγορα το καθεστώς ενός καθιερωμένου ψηφιακού είδους παγκοσμίως. Στις ιστοσελίδες των πόλεων, ο αστικός χώρος από μόνος του είναι ένα εξαιρετικά τεχνητό σύστημα “σημάτων”, όπου επαναπροσδιορίζεται και επανασχεδιάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (Iedema 2003). Περιέχοντας και κατηγοριοποιώντας τη διαφορά στη μορφή ενός σχετικά συμβατικού ψηφιακού είδους, του οποίου τα χαρακτηριστικά κοινοποιούνται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας ιστότοπος πόλης πλαισιώνει μια ιδιόρρυθμη, δυναμική και κοινή ταυτότητα τύπου. Σε αυτή τη διαδικασία, ωστόσο, ορισμένοι επικριτές παρατηρούν ότι ο ρόλος του branding είναι συχνά ασαφής και μπορούν να γίνουν αντιληπτές εννοιολογικά ασυνέπειες: «το γνήσιο branding δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε επίσημους ιστότοπους ή σε διαδικτυακές πύλες της πόλης, επειδή έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να συνδυάζουν λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης, πρωτίστως για τους κατοίκους» (Anttiroiko, 2014). Αυτή η άποψη μας οδηγεί κατευθείαν στον πυρήνα του ζητήματος του branding της πόλης στον δημόσιο τομέα και στις προτεραιότητες του.

Η αυξανόμενη σύγκλιση των κριτηρίων αντιπροσωπευτικότητας στη δημόσια επικοινωνία σε όλο τον κόσμο, καθώς και το γεγονός ότι το εμπορικό σήμα έχει καταστεί μέρος της πολιτικής διαχείρισης των δημόσιων διοικήσεων, βρίσκεται στη βάση της επιλογής του τρόπου σχεδιασμού για τις ιστοσελίδες ανάλυσης που επιδοτούνται, τουλάχιστον εν μέρει εάν όχι εξ ολοκλήρου, από τον δημόσιο τομέα λόγω της δημόσιας λειτουργίας τους, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα της ψηφιακής ένταξης, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας

και της συμμετοχής των πολιτών. Τα Νέα Μέσα είναι εργαλεία προικισμένα με δημοκρατικό δυναμικό που πηγάζει από χαρακτηριστικά όπως η εύκολη πρόσβαση, η παγκόσμια κυκλοφορία περιεχομένου και η διαδραστικότητα (Castells, 2009). Εάν χρησιμοποιηθούν στο έπακρο, μπορούν να είναι ανεκτίμητης αξίας για την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής μέσω της ψηφιακής ένταξης. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μετατρέψει την προώθηση των αστικών κέντρων σε μια πολύ πιο δημιουργική και συμμετοχική πρακτική από ό,τι συμβαίνει συχνά σήμερα, δημιουργώντας νέες συνδέσεις μεταξύ των σημειολογικών κεφαλαίων, της πολιτιστικής τακτικής και της πόλης λόγω του περιεκτικού δυναμικού που έχει το branding για τους πολίτες (Hesmondhalgh & Pratt, 2005 - Aiello & Thurlow, 2006).

Νέα Μέσα

Πώς μπορούμε να ορίσουμε τι είναι τα νέα μέσα; Μια πρώτη απάντηση είναι «Διαδίκτυο, ιστοσελίδες, πολυμέσα και παιχνίδια υπολογιστών, CD-ROM και DVD, εικονική πραγματικότητα» (Manovich, 2001). Αυτό που προκύπτει, από τον ορισμό των νέων μέσων, είναι ότι σαν νέα μέσα ορίζονται τα μέσα εκείνα που συνδέονται με τη χρήση υπολογιστών και όχι με τον τρόπο που παρήχθησαν; Για παράδειγμα, μια ψηφιακή φωτογραφία η οποία δημιουργήθηκε από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, δεν είναι

“Νέο Μέσο”. Εάν αυτή η φωτογραφία διανεμηθεί μέσω ενός CD-ROM ή μέσω διαδικτύου ή μέσω κάποιου άλλου επικοινωνιακού μέσου, τότε ανήκει στα “Νέα Μέσα”; Ορίζοντας τα Νέα Μέσα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την παραγωγή και διανομή μέσω υπολογιστή, περιορίζουμε ολοκληρωτικά την έννοια τους. Όπως η τυπογραφία και η φωτογραφία τον 14ο και 19ο αιώνα αντίστοιχα επέδρασαν καταλυτικά στην ανάπτυξη μιας μοντέρνας κοινωνίας και κουλτούρας, στο σήμερα,

«βρισκόμαστε εν μέσω μιας νέας επανάστασης των μέσων - ολόκληρη η κουλτούρα στρέφεται προς μορφές παραγωγής, διανομής και επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές. Αυτή η νέα επανάσταση είναι, όπως φαίνεται, βαθύτερη από τις προηγούμενες και μόνο σήμερα έχουν αρχίσει να καταγράφονται τα πρώτα αποτελέσματα της. Η χρήση της τυπογραφίας είχε επιπτώσεις μόνο σ'ένα στάδιο της πολιτισμικής επικοινωνίας, την ακίνητη εικόνα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω η επανάσταση των μέσων υπολογιστή [computer media] επηρεάζει όλα τα στάδια της επικοινωνίας, όπως την απόκτηση, τη διαχείριση, την αποθήκευση και τη διανομή αλλά και όλες τις μορφές μέσων - κείμενα, ακίνητη εικόνα, ήχος και κατασκευές στο χώρο (Manovich, 2001)».

Επομένως, τα νέα μέσα είναι μορφές επικοινωνίας που διευκολύνουν την παραγωγή, τη διάδοση και την ανταλλαγή περιεχομένου σε πλατφόρμες και μέσα, σε δίκτυα που προωθούν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία. Έχουν εξελιχθεί γρήγορα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και συνεχίζουν να αναπτύσσονται διαρκώς. Έχουν μάλιστα επαναπροσδιορίσει τον ρόλο των ατόμων λόγω της διάδρασης μεταξύ των. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο όρος «διαδραστικότητα» έχει συζητηθεί πολύ και έχει υποστεί τακτικά επαναπροσδιορισμό. Οι περισσότεροι σχολιαστές έχουν συμφωνήσει ότι είναι μια έννοια που απαιτεί περαιτέρω ορισμό εάν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε ανάλυση (Downes & McMillan 2000, Jensen 1999). Η έννοια φέρει επίσης μια ισχυρή ιδεολογική φόρτιση, «το να δηλώνεις ένα σύστημα διαδραστικό σημαίνει να το υποστηρίζεις με μια μαγική δύναμη» (Aarseth, 1997).

Σε ιδεολογικό επίπεδο, η διαδραστικότητα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά «προστιθέμενης αξίας» των νέων μέσων. Ενώ τα «παλιά μέσα»

προσέφεραν παθητική κατανάλωση, τα νέα μέσα προάγουν διαδραστικότητα. Γενικά, ο όρος αντιπροσωπεύει μια πιο ισχυρή αίσθηση αφοσίωσης των χρηστών στο περιεχόμενο, μια πιο ανεξάρτητη σχέση με τις πηγές γνώσης, την εξατομικευμένη χρήση των μέσων και τη μεγαλύτερη επιλογή χρηστών. Τέτοιες ιδέες σχετικά με την αξία της «διαδραστικότητας» έχουν ξεκάθαρα αντληθεί από τον λαϊκό λόγο του νεοφιλελευθερισμού που αντιμετωπίζει τον χρήστη, πάνω απ' όλα, σαν καταναλωτή. Οι νεοφιλελεύθερες κοινωνίες στοχεύουν στην εμπορευματοποίηση κάθε είδους εμπειρίας και προσφέρουν όλο και περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή. Οι άνθρωποι θεωρούνται ότι μπορούν να κάνουν εξατομικευμένες επιλογές τρόπου ζωής από μια ατέλειωτη σειρά δυνατοτήτων που προσφέρει η αγορά. Αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο στη συνέχεια τροφοδοτεί τον τρόπο που σκεφτόμαστε την ιδέα της διαδραστικότητας στα ψηφιακά μέσα. Θεωρείται ως μια μέθοδος για τη μεγιστοποίηση της επιλογής των καταναλωτών σε σχέση με τα κείμενα των μέσων.

Η δάφνη (επιστ.:
δάφνη η ευγενής,
laurus nobilis)
είναι αρωματικό
φυτό

Δάφνη 01

Τα αρέκασια ή
φοινίκες είναι
οικογένεια
πολυετών
μονοκαυλήδωνων

Φοινίκας 02

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΩΩΝ

Πρότομας

Πρότομας

Άραγε, ποιο είναι το οργανικό επίπεδο των σημασιών που φέρει ο όρος «διαδραστικό»; Σε αυτό το πλαίσιο, το να είσαι «διαδραστικός» σημαίνει την ικανότητα των χρηστών (τα μεμονωμένα μέλη του «κοινού» των Νέων Μέσων) να παρεμβαίνουν άμεσα και να αλλάζουν τις εικόνες και τα κείμενα στα οποία έχουν πρόσβαση. Έτσι, το κοινό των Νέων Μέσων γίνεται «χρήστης» παρά «θεατής» της οπτικής κουλτούρας, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ή «αναγνώστης» της λογοτεχνίας. Στα διαδραστικά κείμενα πολυμέσων υπάρχει μια έννοια κατά την οποία είναι απαραίτητο ο χρήστης να παρεμβαίνει ενεργά, να ενεργεί τόσο καλά όσο βλέπει ή διαβάζει για να παράγει νόημα. Αυτή η παρέμβαση στην πραγματικότητα εντάσσει άλλους τρόπους δέσμευσης, όπως «παίζω», «πειραματίζομαι» και «εξερευνώ» στην ιδέα της αλληλεπίδρασης. Η σύνδεση μεταξύ ορισμών και ιδεολογικών σημασιών, το ευρύ πεδίο δυνατότητας που προτείνεται από την ιδέα της διαδραστικότητας έχει «ηλεκτρονικά δημιουργηθεί» σε μια μορφή που είναι πιο κατάλληλη για εμπορική ανάπτυξη - ο χρήστης μετακινεί τον κέρσορα στο κατάλληλο μέρος και κάνει κλικ στο ποντίκι, με την αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί» (Stone, 1995). Μια άλλη προοπτική που θα μπορούσε κανείς να λάβει στη μελέτη των νέων τεχνολογικών μέσων είναι να εξετάσει τον μοναδικό χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών μέσων, ειδικά τα χαρακτηριστικά που ενώνουν αυτές τις φαινομενικά ανόμοιες τεχνολογίες κάτω από μια ενιαία ομπρέλα. Το ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών αυτών των νέων τεχνολογιών μέσων μπορεί να συνοψιστεί από τα 5 C: communication (επικοινωνία), collaboration (συνεργασία), community (κοινότητα), δημιουργικότητα (creativity) και σύγκλιση (convergence) (Friedman, L.W. & Friedman, H.H. 2008).

Νέα Μέσα & Καθημερινότητα

Από την τηλεφωνία και την αλληλογραφία μέχρι τα οπτικοακουστικά μέσα (για παράδειγμα το ραδιόφωνο και την τηλεόραση), τα Νέα Μέσα εισχώρησαν στην καθημερινή ζωή παρεμβαίνοντας στα υπάρχοντα πρότυπα της οργάνωσης του χρόνου μας, δημιουργώντας νέους ρυθμούς και χώρους. Η μεταφορά της τεχνολογίας των υπολογιστών από τη βιομηχανία και τα σημεία έρευνας (κυρίως εργαστήρια) στο σπίτι τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει εντείνει αυτές τις διαδικασίες. Η συγκεκριμένη κουλτούρα των Νέων Μέσων ξεκίνησε με τα βιντεοπαιχνίδια, ένα μέσο που έφερε μαζί του μια τεχνολογική φαντασία ενός καθημερινού μέλλοντος σε εικονικούς κόσμους (Lister, 2009).

Η έννοια της καθημερινής ζωής είναι πεδίο σύγχρονης έρευνας για αρκετές επιστήμες (λ.χ. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας). Καλύπτει οικογενειακές σχέσεις, πολιτιστικές πρακτικές και τους χώρους μέσω των οποίων οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Από τη μία πλευρά, η καθημερινή ζωή είναι ο ιστότοπος στον οποίο διαπραγματεύονται και εφαρμόζονται οι δημοφιλείς έννοιες και χρήσεις των Νέων Μέσων και από την άλλη πλευρά όλες οι συζητήσεις για τα Νέα Μέσα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ισχυρίζονται ότι μεταμορφώνουν ή σύντομα θα μεταμορφώσουν (ή θα ξεπεράσουν) την καθημερινή ζωή, τα όρια του χώρου και του χρόνου, τους περιορισμούς και τη δυναμική τους. Η φύση αυτού του μετασχηματισμού είναι αμφιλεγόμενη. Για ορισμένους παρατηρητές τα Νέα Μέσα προσφέρουν νέες δημιουργίες και δυνατότητες, για άλλους ενισχύουν και επεκτείνουν τους υπάρχοντες κοινωνικούς περιορισμούς και τις σχέσεις εξουσίας. Η καθημερινή ζωή είναι μια κεντρική έννοια στην προσέγγιση των Πολιτιστικών Σπουδών στις τεχνολογίες.

Το πιο εκπληκτικό σε αυτή τη διαδοχή των Νέων Μέσων και τεχνολογιών δεν ήταν τόσο αυτό που είχαν σχεδιαστεί αρχικά να κάνουν τέτοιες καινοτομίες, όσο με το τι επέλεξαν οι χρήστες για το πως θα τις χρησιμοποιήσουν. Οι πρακτικές των Νέων

Μέσων δεν απορρέουν αναπόφευκτα από τα υλικά χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, αυτοσχεδιάζουν με βάση παλιές πρακτικές που λειτουργούν διαφορετικά σε νέα πλαίσια (Marvin, 1988). Το email ενσωματώθηκε ως διευκόλυνση για τους χειριστές συστημάτων και τους επιστήμονες υπολογιστών για τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης βάσεων δεδομένων και άλλων πόρων, αλλά η χρήση του στη συνέχεια από διαχειριστές, ερευνητές και τελικά πολλούς άλλους τύπους ατόμων «κατέκλεισε όλες τις άλλες εφαρμογές δικτύου σε όγκο κίνησης» (Abbate, 2000).

Τα Νέα Μέσα επικεντρώνονται σε συνεργατικές δραστηριότητες κατασκευής περιεχομένου των χρηστών, υπογραμμίζοντας την προθυμία τους να χειριστούν πληροφορίες, να διαχειριστούν κοινωνικά δίκτυα, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν καλλιτεχνικά προϊόντα, την αυτοπροβολή καθώς να συμμετάσχουν και να εκφραστούν. Έρευνες όπως του American Life Project, αποκάλυψαν ότι οι έφηβοι αποτελούν τη μεγαλύτερη δημογραφική κατηγορία δημιουργών που κοινοποιούν περιεχόμενο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Pew Research Center. Από όλους τους διαδικτυακούς εφήβους, το 69% είναι δημιουργοί περιεχομένου (Lenhart κ.α., 2007). Τα δεδομένα του Pew δείχνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα δημιουργίας περιεχομένου για διαδικτυακούς εφήβους σε οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες ψηφιακού χάσματος (Lenhart κ.α. 2007).

Οι ενήλικες δεν συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες δημιουργίας περιεχομένου, ωστόσο είναι σημαντικοί παραγωγοί. (Horrigan, 2006). Μεγάλο μέρος του περιεχομένου που δημιουργείται, αποτελείται από καλλιτεχνικά και εκφραστικά προϊόντα όπως έργα τέχνης, φωτογραφίες, βίντεο, ιστορίες, προσαρμοσμένη ταπετσαρία και εικονίδια που διανέμονται στο πλαίσιο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. τα προφίλ και το περιεχόμενο που τα παρέχει (Lenhart κ.α, 2007).

Οι χρήστες εφαρμόζουν ενεργά τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία των δικών τους δημιουργικών στόχων.

Οι ερευνητές μέσω αρχίζουν να εντοπίζουν τα νέα χαρακτηριστικά των λογισμικών που τους διαφοροποιεί από τους παραδοσιακούς προκατόχους, καθένας από τους οποίους προβάλλει συγκεκριμένες εφαρμογές και αντίστοιχες δυνατότητες χρήσης (Beer, 2008).

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το «κοινωνικό» λογισμικό, σε αντίθεση με το συμβατικό λογισμικό, ενσωματώνει την ομαδική αλληλεπίδραση, επιτρέπει στις ομάδες να αυτοοργανώνονται χωρίς επιβολή δομής ή οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει λειτουργίες που είναι εύκολες στην εκμάθηση και στη χρήση (Schiltz κ.ά. 2007), ενώ κάποιοι από την αντίθετη πλευρά, εστιάζουν αυστηρά σε ιστότοπους κοινωνικών δικτύων, όπου το λογισμικό επιτρέπει την προσαρμογή κειμένου, οπτικής και ακουστικής μορφής του προφίλ του χρήστη, μαζί με την άρθρωση μιας λίστας άλλων χρηστών με τους οποίους κοινοποιούνται οι συνδέσεις (boyd 2007).

Αν και είναι εύκολο να διαπιστωθεί η αξία αυτών των ταξινομήσεων, καμία από τις δύο δεν είναι απολύτως επαρκής επειδή η κατασκευή περιεχομένου στον Ιστό πραγματοποιείται με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά πλαίσια.

Ο λόγος όπου τα Νέα Μέσα κατέκτησαν τάχιστα τη καθημερινότητα μας είναι ότι επιτρέπουν στους “χρήστες” να προσεγγίζουν (και να προσεγγίζονται) άλλους χρήστες και οργανισμούς, σχεδόν οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή μέσω των φορητών συσκευών τους.

Για παράδειγμα μπορούν να διαβάσουν κριτικές για ένα προϊόν που αγοράζουν, να δημοσιεύσουν απόψεις για μια ταινία, να παρεμβαίνουν με λόγο οποτεδήποτε εκείνοι το επιθυμούν.

Οι χρήστες χρησιμοποιούν τα Νέα Μέσα και συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα, τα οποία τους επιτρέπουν να δημιουργούν και να μοιράζονται περιεχόμενο, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να οικοδομούν σχέσεις με άτομα και ομάδες παρόμοιων ενδιαφερόντων (Gordon 2010).

| φωτ. 11

| ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

05.

New York Central Park

Moscow Gorky Park

London The Royal Parks

Μελέτη Περιπτώσεων

| φωτ. 12

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε μελέτη περιπτώσεων (case studies) αστικών πάρκων, όπου καταφέρνουν επιτυχώς τη διαχείριση και επικοινωνία με το κοινό, μέσω της ταυτότητας (branding), αξιοποιώντας όλες τις λειτουργίες που προσφέρουν τα Νέα Μέσα.

Τα αστικά πάρκα που επιλέχθηκαν είναι τα New York Central Park, Moscow Gorky Park και London The Royal Parks λόγω της διαρκούς επιτυχημένης πορείας τους, γεγονός που αποδεικνύεται από την κατάταξη τους στις παγκόσμιες λίστες με κορυφαία αστικά πάρκα παγκοσμίως ως τουριστικός προορισμός.

Ένας ακόμη λόγος επιλογής είναι η ανάμειξη

των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία branding, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ περνά απαραίτητο, αναμφισβήτητο συντελεί στην επιτυχία.

Αρχικά παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες, πρακτικές εφαρμογής στα Νέα Μέσα και τέλος ανάλυση στατιστικών.

Η μελέτη περιπτώσεων αποδεικνύει την ορθή πρακτική και εφαρμογή των πλαισίων που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και τονίζουν έννοιες όπως ύπαρξης οράματος, στρατηγικής, ανάγκης ταυτότητας και ανάμειξης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Λειτουργίες & Υπηρεσίες

Ο πίνακας παρουσιάζει λειτουργίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα αστικά πάρκα.

Παρατηρούμε ότι ενώ γεωγραφικά η “απόσταση” είναι μεγάλη, λειτουργικά ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές που αναφέραμε ως «τάση για τυποποίηση περιεχομένου».

Οι “υπηρεσίες” ομαδοποιήθηκαν για καλύτερη ανάγνωση.

	Central Park	Gorky Park	Royal Parks
Brand Book	● συν.1	● συν.2	● συν.3
Ιστοσελίδα	●	●	●
Εφαρμογή	● συν.4,5	● συν.6	●
Ιστολόγιο	●	●	●
Περιοδικό	●		●
Social Media	TikTok, Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter	VK Kontact, Telegram	Twitter, Facebook, Instagram, Youtube
Ημερολόγιο	●	●	
Online Κρατήσεις	●	●	●
Online Αγορές	●		
Διαδραστικοί Χάρτες	●	●	
Ενημερωτικά Δελτία	●	●	
Προειδοποιήσεις	●		
Chat			●

Πίνακας 1

Central Park

...is our
...ation we provide for
...ing Central Park.
... is as critical to the
... or trees.

CENTRAL PARK
CONSERVANCY
Central to the park
centralparknyc.org

WHAT MAKES A GOOD BRAND?

UNIQUE

Unlike any other brand.

OWNABLE

Can't be copied by another brand.

RELEVANT

Speaks to your core constituent.

CENTRAL PARK
CONSERVANCY
Central to the park

HELP
KEEP
STRAWBERRY
FIELDS
FOREVER.

THE "PRETTY
GOOD"
LAWN
DOESN'T HAVE
THE SAME
RING TO IT.

OUR
GRE
THUM
NEED
HAND

| φωτ. 13

Το Central Park χρησιμεύει ως ένα γαλήνιο καταφύγιο για τους Νεοϋορκέζους, για απόδραση από την πόλη και για να συναντήσει ο επισκέπτης τη φύση από κοντά. Ωστόσο, η ιστορία του πώς το πάρκο έγινε προορισμός παγκόσμιας κλάσης, περιλαμβάνει ανακαινίσεις βαλτώδους γης, περιόδους παρακμής και ένα εκπληκτικό έργο πολλών Νεοϋορκέζων με γνώμονα τον πολίτη.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 1858 με σκοπό, να χτιστεί ένα πάρκο που θα παρέχει άφθονο χώρο πρασίνου και θα έβαζε τη Νέα Υόρκη στον χάρτη ως παγκόσμιο προορισμό υψηλής κλάσης. Το Central Park ανοικοδομήθηκε σε 15 χρόνια και κόστισε επιπλέον 10 εκ. δολάρια από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου των 5 εκ. δολαρίων.

Η πολιτική περιέπλεξε τη συντήρηση του πάρκου και το Central Park άρχισε να παρακμάζει στις αρχές του 1900. Το Central Park γνώρισε την αναβίωση το 1934, μετά από χρηματοδότηση. Το 1960 χωρίς κανένα σχέδιο για συντήρηση και χωρίς καμία επίβλεψη, κατακλύστηκε από πλήθη ανθρώπων. Ο εξοπλισμός καταστράφηκε και η υποδομή των 100 ετών του πάρκου άρχισε να καταρρέει. Ομάδες εθελοντών άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του πάρκου. Το 1979 μια μικρή ομάδα υπεράσπισης που ονομάζεται Central Park Task Force, έγινε η πρώτη διαχειρίστρια του πάρκου. Το 1980, ενώθηκαν και με άλλες ομάδες υπεράσπισης ώστε να σχηματίσουν το Central Park Conservancy σε συνεργασία με την πόλη.

Το Central Park Conservancy φροντίζει 843 στρέμματα πάρκου έχοντας επενδύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια για αποκατάσταση και συντήρηση. Υποδεχόμενο περισσότερους από 42 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, συνεχίζει την αποστολή του για έναν όμορφο και υγιεινό προορισμό για τις επόμενες γενιές μέσω αξιόπιστου και προσεκτικού σχεδιασμού (Kang, 2017). Φιλοξενεί κορυφαίες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με διαρκή παρουσία στα Νέα Μέσα και ενημερώνει τους επισκέπτες με ιστοσελίδες, διαδραστικές εφαρμογές και αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα που συμμετέχει.

Παρατηρώντας κάποιος τον πίνακα 1, διαπιστώνουμε ότι το Central Park διαθέτει και εφαρμόζει τις περισσότερες υπηρεσίες που έχει στη διάθεσή του ένα αστικό πάρκο. Αν ανατρέξουμε δε στο βιβλίο επωνυμίας, το μήνυμα του είναι σαφές:

«Το Ινστιτούτο αναπτύσσει προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση της ανακάλυψης του Πάρκου και τη μεταφορά γνώσης των παγκόσμιων πρακτικών διαχείρισης και επιστασίας αστικών πάρκων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Central Park Conservancy, 2023)»

Το Central Park διαθέτει βιβλίο επωνυμίας[συν. 1] όπου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ταυτότητα του πάρκου προβάλλεται στο κοινό. Για την κατανόηση της ταυτότητας, υιοθετήθηκαν πρακτικές οπτικής επικοινωνίας όχι μόνο μέσω των “παλαιών μέσων” (εκτυπώσιμα υλικά όπως αφίσες, μπροσούρες, εισιτήρια εισόδου κοκ) αλλά και διαδραστικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τα νέα μέσα.

Η ιστοσελίδα του πάρκου διαθέτει μικροεφαρμογές για κρατήσεις θέσεων σε εκδηλώσεις, εστίαση και αγορών (souvenirs). Εκτός του ιστολογίου για θέματα σχετικά με το πάρκο, διαθέτει περιοδικό όπου προβάλλει τις εκδηλώσεις του πάρκου, φυτολόγιο κοκ.

Το ιστολόγιο και το περιοδικό κοινοποιούν τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την πληροφόρηση και την προσέλκυση κοινού στις δραστηριότητες αυτές. Επιπλέον, το περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από το κοινό.

Το πάρκο διαθέτει εφαρμογή για φορητές συσκευές αφηγούμενο διαδραστικά την ιστορία του μέσω σάρωσης QR codes. Τα σημεία ενδιαφέροντος του πάρκου περιλαμβάνουν αυτά τα QR codes, όπου ο χρήστης σαρώνει με τη συσκευή του για να ξεκινήσει η αφήγηση[συν. 5].

Το “Ημερολόγιο” παρουσιάζει στους επισκέπτες τις επόμενες εκδηλώσεις με δυνατότητα κράτησης. Επίσης ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στα ενημερωτικά δελτία για λήψη ενημερωτικού υλικού μέσω mail. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει “Προειδοποιήσεις” (Alerts) για ενημέρωση του κοινού σε καίρια συμβάντα.

5:21

4G

CENTRAL PARK CONSERVANCY

Digital
Experience
Powered by **Bloomberg
Philanthropies**

Πρακτικά, η ορθή λειτουργία του μηχανισμού και των υπηρεσιών αποτυπώνονται στα αποτελέσματα που είναι ευκρινείς από τα στατιστικά στοιχεία της SimilarWeb[7] και διαπιστώνονται τα εξής:

- Το πάρκο βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη του παγκόσμιου ιστού. Εντάσσεται δε στην κατηγορία “Ταξίδια & Τουρισμός” (τουριστικός προορισμός) και όχι στην κατηγορία “Τέχνες & Ψυχαγωγία”. Με μια απλή αναγωγή των αριθμών αντιλαμβανόμαστε ότι η ετήσια επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας ανέρχεται σε 6-7 εκατομμύρια χρήστες το χρόνο.
- Το 15% των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει ότι το Central Park αποτελεί τουριστικό σημείο επίσκεψης παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
- “Δημογραφικά”, προκύπτει ότι το 50% των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι ηλικίας έως 34 ετών.
- Στα “Ενδιαφέροντα Κοινού” αντιλαμβανόμαστε την επιθυμία του κοινού για αναζήτηση ειδήσεων μέσω των Νέων Μέσων. Τα ιστολόγια, το ημερολόγιο εκδηλώσεων καθώς και των υπολοίπων υπηρεσιών, τροφοδοτούν το κοινό με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με σχετικά άρθρα από το πάρκο και την πόλη.
- Η πηγή επισκεψιμότητας κατά 97% γίνεται μέσω μηχανών αναζήτησης (οργανική) και άμεσης επίσκεψης ενώ τα κοινωνικά δίκτυα δεν προσθέτουν επιπλέον επισκεψιμότητα. Το πάρκο δεν χρησιμοποιεί διαφημίσεις επί πληρωμή. Τεράστια δε η απήχηση του πάρκο στο κοινό μέσω οργανικής και άμεσης επίσκεψης.
- Οι “Λέξεις-Κλειδιά” που χρησιμοποιούν οι χρήστες στις αναζητήσεις, στρέφονται γύρω από τις εκδηλώσεις που φιλοξενεί το πάρκο.

Σε μια τόσο επιφανειακή προσέγγιση για την ταυτότητα του, το πάρκο αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, σε' ένα υγιές και άψογα συντηρημένο περιβάλλον, εναρμονισμένο με κανόνες και πρακτικές που υποδεικνύει το βιβλίο επωνυμίας, χρησιμοποιώντας τα Νέα Μέσα στο έπακρο για την επικοινωνία του με το κοινό.

Ο όγκος προσέλευσης στους χώρους του υποδηλώνει την αποδοχή του κόσμου με τις πρακτικές που χρησιμοποιεί. Η επιτυχία του πάρκου αδιαμφισβήτητη, αποτελεί δε κορυφαίο παράδειγμα αστικού πάρκου ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

SIMILARWEB

Analytics

centralpark.com

Όργανισμός: CentralPark.com

Έτος: 2005

Τοποθεσία: New York, NY USA

Ετήσια Έσοδα: \$50.0M - \$75M

Κατηγορία: Ταξίδια & Τουρισμός

Επισκέψεις Ιουλίου /23

289K

Ποσοστό Εγκατάλειψης

60.00%

Σελίδες ανά Επίσκεψη

2.68

Μέσος Χρόνος Παραμονής

00:01:56

Παγκόσμια Κατάταξη

#203.473

▲ 57.673

Κατάταξη Χώρας

#39.176

▲ 13.832

United States

Κατάταξη Οργανισμού

#572

▲ 149

Ταξίδια & Τουρισμός

Στόχευση

Ηνωμένες Πολιτείες	85.42%	▲ 37.59%
Ηνωμένο Βασίλειο	3.66%	▲ 6.52%
Μεξικό	1.64%	▲ 278.8%
Καναδάς	1.60%	▲ 16.92%
Αυστραλία	1.01%	▲ 12.63%
Άλλοι	6.67%	▲ 12.63%

Δημογραφικά

Κορυφαία Κανάλια

Ενδιαφέροντα Κοινού

Λέξεις - Κλειδιά

central park events 1.8K
vol: 3.640 \$1.44

central park pickleb... 1.6K
vol: 1.345 \$0.65

pickleball central p... 1.4K
vol: 885 \$--

shakespeare in the... 1.2K
vol: 35.456 \$3.87

central park 1.1K
vol: 363.453 \$0.78

Σύνολο
Λέξεων - Κλειδιών
1.4K

Gorky Park

| φωτ. 16

Ο απόλυτος πολιτιστικός θησαυρός της πόλης, τουριστικός προορισμούς με αναφορές σε «πράγματα που πρέπει να κάνετε» στη Μόσχα. Με έκταση 120 εκταρίων, το πάρκο εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Μόσχοβα, διαθέτει κήπους, υποδομές ποδηλασίας, μουσεία, σημείο θέασης, καφετέριες, παραλίες, πάρκο αναρρίχησης, υπαίθριο κινηματογράφο, αθλητικό κέντρο, παρατηρητήριο,

οικολογικό σχολείο για παιδιά, υπαίθριες πίστες χορού, γήπεδα τένις, και χώρους πινγκ πονγκ.

Παροχές όπως δωρεάν Wi-Fi, υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του στα Νέα Μέσα με ιστότοπο, εφαρμογές, online κρατήσεις θέσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. ώστε η εμπειρία χρήστη να είναι μοναδική.

Κεντρική τοποθεσία αναψυχής και απόλαυσης στην πόλη, με συναρπαστική και περίπλοκη ιστορία. Το Gorky park χτίστηκε το 1928 και έγινε το πρώτο πάρκο πολιτισμού και αναψυχής στη Σοβιετική Ένωση. Το πάρκο σχεδιάστηκε με πρωτοποριακό, κονστρουκτιβιστικό{1} τρόπο.

Τέλεια αντανάκλαση του σοσιαλισμού, το πάρκο αποτελούσε το σημείο όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι κάτω από την κάλυψη του συλλογισμού μ' ένα μέρος του να ασχολείται με τον αθλητισμό, αξίες που πρέσβευε ο σοσιαλιστικός ιδεαλισμός εκείνη την εποχή.

Το 2010, η ανακατασκευή του άρχισε να αναζωογονεί αυτό το ζωντανό πολιτιστικό ορόσημο στο κέντρο της πόλης. Οι νέες μετασοσιαλιστικές πόλεις σε ολόκληρο το έθνος αντιμετώπισαν το μνημειώδες καθήκον της «επαναφεύρεσης» των δημόσιων χώρων τους σε μια προσπάθεια να αντικατοπτρίσουν αυτή την αλλαγή στην πολιτική και οικονομική ιδεολογία (Kalyukin, 2015).

Το Gorky Park, πλήρως ανακατασκευασμένο, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα πάρκα στον κόσμο. Μέσα σε αυτό συναντώνται όλα τα κοινωνικά στρώματα σε μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν από έναν απλό περίπατο στα μνημεία έως την παρακολούθηση παγκοσμίου φήμης συναυλιών και παραστάσεων. Μνημεία πλαισιώνουν το πάρκο και χιλιάδες άνθρωποι κάνουν ποδήλατο, περπατούν, κάνουν πατινάζ, δημιουργούν μια κοσμοπολίτικη, νεανική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα με μοντέρνα νεανικά καφέ και πλανόδιους μικροπωλητές.

Το πάρκο ως ένα σημαντικό σημείο επίσκεψης αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο των αστικών χώρων στην ανταπόκριση της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής μέσω των Νέων Μέσων.

Η ανάδειξη όλων αυτών των αξιών γίνεται με γνώμονα της ταυτότητας[συν. 2] του για επικοινωνία με τον επισκέπτη, την ιστοσελίδα και την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα[συν. 6], την παρουσία του σε κοινωνικά δίκτυα με τις αναρτήσεις blogs και κοινοποιήσεων των εκδηλώσεων του, τα ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, τις online κρατήσεις κοκ.

{1} Ο οικοδομισμός ή οικοδομιτισμός ή κονστρουκτιβισμός είναι μια θεωρία γνώσης που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δημιουργούν γνώση και νοήματα από μια αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπειριών τους και των ιδεών τους (Wikipedia t.ly/heTML).

О ПРИЛОЖЕНИИ

Парк Горького - центральный парк столицы, с посещаемостью более 20 000 человек в будние и 100 000 в выходные и праздничные дни. С 2011 года парк задает новые стандарты, став первым парком мирового уровня в России, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Бесплатный вход, Wi-fi покрытие, новые зоны, созданные в духе самых современных тенденций дизайна, продуманная программа мероприятий и внимание к людям - все это превратило Парк Горького в эпицентр жизни столицы, сделав его одной из главных точек притяжения как для молодежи, так и для более взрослой, семейной аудитории.

Η λειτουργία αυτού του πολύπλοκου μηχανισμού υπηρεσιών φαίνεται ως αποτέλεσμα από τα στατιστικά στοιχεία της SimilarWeb[συν. 7] και διαπιστώνονται τα εξής:

- Το πάρκο κατατάσσεται ψηλά στον παγκόσμιο ιστό. Εντάσσεται δε στην κατηγορία “Τέχνες & Ψυχαγωγία” και όχι στην κατηγορία “Ταξίδια & Τουρισμός”. Με αναγωγή των αριθμών αντιλαμβανόμαστε ότι η ετήσια επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια χρήστες το χρόνο.
- Στην “Στόχευση” παρατηρούμε ότι μόνο το 5% των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας.
- “Δημογραφικά” το 48.5% των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι ηλικίας έως 34 ετών.
- Στα “Ενδιαφέροντα Κοινού” το κοινό δείχνει το ενδιαφέρον του στις Τέχνες και την Ψυχαγωγία. Η κατηγορία που εντάσσεται το πάρκο, τα θέματα του ιστολογίου, το ημερολόγιο εκδηλώσεων καθώς και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, τροφοδοτούν το κοινό με ενημέρωση σχετικά με τις Τέχνες και την Ψυχαγωγία.
- Η πηγή επισκεψιμότητας (“Κορυφαία Κανάλια”) κατά 98% γίνεται μέσω μηχανών αναζήτησης (οργανική) και άμεσης επίσκεψης ενώ τα κοινωνικά δίκτυα δεν προσθέτουν επιπλέον επισκεψιμότητα. Το πάρκο δεν χρησιμοποιεί διαφημίσεις επί πληρωμή. Τεράστια δε η απήχηση του πάρκο στο κοινό του μέσω οργανικής και άμεσης επίσκεψης.
- Οι “Λέξεις-Κλειδιά” που χρησιμοποιούν οι χρήστες στις αναζητήσεις, στρέφονται γύρω από την επωνυμία και τις υποδομές του πάρκου.

Το πάρκο Gorky αξιοποιεί με επιτυχή τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Νέα Μέσα.

Φιλοξενεί και διαθέτει τεράστια γκάμα μοναδικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσα στο άψογο περιβάλλον του με τους κανόνες και τις πρακτικές του βιβλίου επωνυμίας του, με τα Νέα Μέσα ως βασικό πυλώνα στην στρατηγική επικοινωνίας του με το κοινό.

Η αποδοχή του κόσμου φαίνεται από τον όγκο επισκεπτών, σημάδι των πρακτικών επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το πάρκο. Η επιτυχία του πάρκου Gorky είναι αδιαμφισβήτητη, αποτελώντας ένα επιπλέον αξιοθαύμαστο παράδειγμα τρόπου λειτουργίας αστικού πάρκου.

SIMILARWEB

Analytics

park-gorkogo.com

Οργανισμός: парк горького

Έτος: --

Τοποθεσία: Russia, Moscow

Ετήσια Έσοδα: --

Κατηγορία: Τέχνες & Ψυχαγωγία

Επισκέψεις Ιουλίου /23

117.6K

Ποσοστό Εγκατάλειψης

53.85%

Σελίδες ανά Επίσκεψη

2.91

Μέσος Χρόνος Παραμονής

00:01:30

Παγκόσμια Κατάταξη

#385.323

▲ 9,224

Κατάταξη Χώρας

#19.319

▲ 494

Russia

Κατάταξη Οργανισμού

#296

▲ 5

Τέχνη & Διασκέδαση

Στόχευση

Ρωσία	95.05%	▲ 16.51%
Καζακστάν	1.51%	
Ηνωμένες Πολιτείες	0.74%	
Γερμανία	0.61%	
Ολλανδία	0.53%	
Άλλοι	1.56%	

Δημογραφικά

Κορυφαία Κανάλια

Ενδιαφέροντα Κοινού

Λέξεις - Κλειδιά

парк горького 5.9K

vol: 33.025 \$0.32

парк горького мос... 1.3K

vol: 5.870 \$--

ПЛЮС дача 922

vol: 2.150 \$--

музеон 887

vol: 2.752 \$--

ПЛЮС дача парк го... 627

vol: 3.956 \$--

Σύνολο
Λέξεων - Κλειδιών
297

| φωτ. 19

Τα The Royal Parks είναι εδάφη που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την αναψυχή της βασιλικής οικογένειας.

Αποτελούν μέρος της ιδιοκτησίας του Στέμματος, τα οποία τα διαχειρίζεται η φιλανθρωπική οργάνωση The Royal Parks Limited, επιβλέπει οκτώ βασιλικά

πάρκα και κάποιες περιοχές στο Λονδίνο.

Η φιλανθρωπική οργάνωση The Royal Parks δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της διαχείριση από το Υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού.

Πρωταρχικός στόχος είναι να διαχειριστεί τα 5.000 στρέμματα των πάρκων Hyde Park, Kensington Gardens, Richmond Park, Bushy Park, St James's Park, The Green Park, The Regent's Park & Primrose Hill, και Greenwich Park.

Η φιλανθρωπική οργάνωση διοργανώνει προγράμματα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, ενθαρρύνοντας την πρόσβαση του κοινού στην υπαίθρια αναψυχή στις περιοχές αυτές. Επιτρέπει επίσης σε τρίτους να ασκούν τέτοιες δραστηριότητες εντός των ορίων για την προώθηση αυτών των στόχων, αλλά με αυστηρά ελεγχόμενη εμπορική δραστηριότητα.

Η αποστολή των The Royal Parks είναι α) η προστασία, η διατήρηση και φροντίδα των πάρκων, β) η προώθηση για τη χρήση τους για δημόσια αναψυχή, υγεία και ευημερία, γ) διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας των πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της άγριας ζωής και του φυσικού τους περιβάλλοντος, μαζί με την προώθηση της αειφορίας στη διαχείριση και χρήση των πάρκων και δ) την υποστήριξη στην πρόοδο της εκπαίδευσης προωθώντας την κατανόηση της ιστορίας, του πολιτισμού, της κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος των βασιλικών πάρκων στο κοινό.

Τα The Royal Parks διαθέτουν βιβλίο επωνυμίας[συν. 3] δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο η ταυτότητα του πάρκου προβάλλεται στο κοινό. Για την κατανόηση της ταυτότητας, χρησιμοποιεί πρακτικές οπτικής επικοινωνίας μέσω των “παλαιών μέσων” (εκτυπώσεις) αλλά και διαδραστικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τα Νέα Μέσα.

Η ιστοσελίδα του πάρκου διαθέτει ιστολόγιο με εκδηλώσεις σχετικές στα πάρκα. Οι εκδηλώσεις αυτές υποστηρίζονται από μικροεφαρμογές για κρατήσεις θέσεων. Το ιστολόγιο κοινοποιεί τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πληροφόρηση και την προσέλκυση του κοινού στις δραστηριότητες αυτές.

Επιπλέον, το περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από το κοινό.

Το σημαντικότερο όλων των υπηρεσιών είναι το βάρος που έχει δοθεί στην επιμόρφωση των μαθητών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την οικολογία και την αειφορία. Αυτό πραγματοποιείται με α) επισκέψεις σχολείων στα πάρκα, β) ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες για την υποστήριξη της διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γ) ολοκληρωμένα και εύχρηστα πακέτα πόρων διδασκαλίας με δυνατότητα λήψης.

nts by park

- Hyde Park
- Kensington Gardens
- Greenwich Park
- St James's Park

Day

Our ever-popular family [Discovery Days](#) are back this August! Join us at [The LookOut](#) in Hyde Park for days of educational outdoor fun, giving little ones a chance to connect with nature this summer school holiday. Storytelling sessions will take place at 12, 1, and 2pm with all other activities ongoing through the days.

it's Park
7th to

Ask me a question

THE ROYAL PARKS

Managing the parks

THE ROYAL PARKS

Feathery Frolic Family V

On until 24 Aug 2023

A free gentle stroll fo

Kensington Park

THE ROYAL PARKS

Top things to do in the Royal Parks this summer

Discover more

Park management plans

Our management plans explain how we look after each park.

Park regulations, legislation and policies

See how we balance the needs of different park visitors and protect the parks for everyone to enjoy.

Hyde Park

Kensington Gardens

Richmond Park

Bushy Park

Greenwich Park

Brompton Cemetery

THE ROYAL PARKS

SHOP BY CATEGORY

From half term activities to guid

Customer Information

Policies

Connect With Us

Get In Touch

Free

Walk

all about birds in our

mes's

THE ROYAL PARKS

Make learning fun at our Discovery Days

Για τη λειτουργία των Royal Parks, ως αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της SimilarWeb[συν. 7] και διαπιστώνονται τα εξής:

- Το πάρκο βρίσκεται στην υψηλότερη κατάταξη του παγκόσμιου ιστού. Εντάσσεται δε στην κατηγορία “Ταξίδια & Τουρισμός” (τουριστικός προορισμός). Με μια αναγωγή των αριθμών αντιλαμβανόμαστε ότι η ετήσια επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας ανέρχεται σε περισσότερο από 8 εκατομμύρια χρήστες το χρόνο.
- Με 12.5% των επισκεπτών της ιστοσελίδας εκτός Ηνωμένου Βασιλείου τα Royal Parks αποτελούν τουριστικό σημείο επίσκεψης παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
- “Δημογραφικά”, το 50% των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι ηλικίας έως 34 ετών.
- Στα “Ενδιαφέροντα του Κοινού”, η Τεχνολογία, οι Υπολογιστές και η Ανάπτυξη Λογισμικού. Επομένως η προβολή των Royal Parks μέσω των Νέων Μέσων φαίνεται επιβεβλημένη.
- Η πηγή επισκεψιμότητας κατά 84% γίνεται μέσω μηχανών αναζήτησης (οργανική) και άμεσης επίσκεψης ενώ τα κοινωνικά δίκτυα δεν προσθέτουν επιπλέον επισκεψιμότητα. Το πάρκο χρησιμοποιεί διαφημίσεις επί πληρωμή.
- Οι “Λέξεις-Κλειδιά” που χρησιμοποιούν οι χρήστες στις αναζητήσεις, στρέφονται γύρω από την αναζήτηση των πάρκων.

Η ταυτότητα των The Royal Parks αξιοποιείται μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα και αυτό αποδεικνύεται από την επισκεψιμότητα του κοινού.

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, σε ένα υγιές και άψογα “βασιλικό” περιβάλλον με τεράστιο βάρος στην εκπαίδευση.

Η επιτυχία των The Royal Parks αδιαμφισβήτητη, με τεράστιο όγκο προσέλευσης στους χώρους του, αποτελώντας παγκόσμιο υπόδειγμα λειτουργίας αστικών πάρκων.

SIMILARWEB

Analytics

royalparks.org.uk

Οργανισμός: Royal Parks

Έτος: 2017

Τοποθεσία: United Kingdom, London

Ετήσια Έσοδα: \$15.0M - \$25.0M

Κατηγορία: Ταξίδια & Τουρισμός

Επισκέψεις Ιουλίου /23

338.6K

Ποσοστό Εγκατάλειψης

61.31%

Σελίδες ανά Επίσκεψη

2.85

Μέσος Χρόνος Παραμονής

00:01:25

Παγκόσμια Κατάταξη

#186.283

▲ 26.847

Κατάταξη Χώρας

#9.850

▲ 914

United Kingdom

Κατάταξη Οργανισμού

#214

▲ 10

Ταξίδια & Τουρισμός

Στόχευση

Ρωσία	67.77%	▼ 11.75%
Ηνωμένες Πολιτείες	15.51%	▲ 58.09%
Γαλλία	2.06%	▲ 194.6%
Γερμανία	1.17%	▲ 319.6%
Ολλανδία	1.09%	▲ 24.15%
Άλλοι	12.40%	

Δημογραφικά

Κορυφαία Κανάλια

Ενδιαφέροντα Κοινού

Λέξεις - Κλειδιά

richmond park 5.9K

vol: 58.094 \$0.54

kensington gardens 1.3K

vol: 20.082 \$0.86

hyde park 922

vol: 231.877 \$0.92

royal parks 887

vol: 1.693 \$0.50

greenwich park 627

vol: 26.916 \$0.58

Σύνολο
Λέξεων - Κλειδιών
1.5K

| φωτ. 22

| ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

06.

Πρωτογενής Έρευνα

| φωτ. 23

Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των επισκεπτών του πάρκου, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα.

Κατά την προετοιμασία του ερωτηματολογίου, ελήφθη μέριμνα να τεθούν σαφείς και κατανοητές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να απαντηθούν, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των ερωτηθέντων. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με την ιδέα ότι θα ακολουθούσαν

μια ευσυνείδητη προσέγγιση. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 11/2022 - 07/2023, με την εντύπωση ότι όσο ζεσταίνει ο καιρός, οι κάτοικοι της πόλης θα χρησιμοποιούν περισσότερο το πάρκο.

Η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του μεγέθους δειγματοληψίας για τη μελέτη έρευνας. Η έρευνα διεξήχθη με τους κατοίκους της πόλης με την τεχνική συνέντευξης πρόσωπο με πρόσωπο (ένας προς έναν), συναδέλφους από τον εργασιακό χώρο που διαμένουν πλησίον του πάρκου και κοινοποίηση ερωτηματολογίου μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook και LinkedIn.

178 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα και τέθηκαν συνολικά 16 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 11 ερωτήσεις για το πάρκο και 5 δημογραφικού χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα συμπεριελάμβαναν πεδίο “Προτιμώ να μην απαντήσω”. Κάθε έρευνα διήρκεσε κατά μέσο όρο 5 λεπτά. Η συχνότητα (ποσοστό) των απαντήσεων που δόθηκαν στην έρευνα αξιολογήθηκε από το στατιστικό πρόγραμμα Microsoft SPSS.

Επισημαίνουμε μερικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα:

- Το 77% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το πάρκο καθημερινά έως 2-3 φορές την εβδομάδα.
- Το 78% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διασχίζει το πάρκο για να φτάσει σε άλλους προορισμούς με το 93% αυτών να το διασχίζει με τα πόδια.
- Το 75% των ερωτηθέντων νιώθει φόβο και ανασφάλεια στο πεδίο του Άρεως με μεγαλύτερη ανησυχία τον κακό φωτισμό. Στην επιτόπια έρευνα που διεξήχθη τον χειμώνα, διαπιστώθηκε ο κακός και ανεπαρκής φωτισμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα αισθητός τη χειμερινή εποχή λόγω πρόωρου σκότους από τις απογευματινές ώρες.
- Το 71% επιθυμεί ένστολους φύλακες. Υπόψιν ότι η φύλαξη πραγματοποιείται από ιδιωτική εταιρεία η οποία παραμένει στην είσοδο της οδού Ευελπίδων με όχημα της, αναμένοντας τηλεφωνική κλήση από εκείνους που χρειάζονται βοήθεια.
- Σε ότι αφορά την ερώτηση, “ποιες από αυτές τις στρατηγικές θα υποστηρίζατε για να κάνετε το πάρκο φιλικό για όλους τους χρήστες” το 54%, με τεράστια διαφορά όλων των υπολοίπων, τείνει υπέρ της ιστοσελίδας/εφαρμογής και αυτή η απόφαση προκύπτει από τα δημογραφικά αποτελέσματα ότι το 75% του κοινού είναι ηλικίας έως 35 ετών και αποδεικνύει τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την έρευνα του Pew Research Center, σχετικά με τη συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στα Νέα Μέσα.
- Επίσης, το κοινό κατά 55% είναι ανώτερης εκπαίδευσης, μεσαίου-χαμηλού εισοδήματος με μόνο το 12% να αποτελείται από επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους.

ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Αποτελέσματα Έρευνας

Πόσο συχνά θα λέγατε ότι βρίσκεστε στο
Πεδίον του Άρεως;

Για ποιες δραστηριότητες έρχεστε στο Πάρκο;

Περνάτε τακτικά μέσα από το Πάρκο για να φτάσετε σε άλλους προορισμούς;

78.60%

Ποιος είναι ο τρόπος που διασχίζεται το πάρκο για να φτάσετε στον προορισμό σας;

93.26%

Νιώθετε φόβο / ανασφάλεια στο Πεδίο του Άρεως;

74.72%

Αν ναι, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες σας;

44.38%

Θα θέλατε ένστολους φύλακες στο Πεδίο του Άρεως για τη φύλαξη και την επιβολή των κανόνων του πάρκου;

71.40%

Ποιες από αυτές τις στρατηγικές θα υποστηρίζατε για να κάνετε το πάρκο φιλικό για όλους τους χρήστες;

Πώς πηγαίνετε συνήθως στο Πεδίον του Άρεως;

Μακάρι το Πεδίον του Άρεως να ήταν...

Ταχυδρομικοί Κώδικες ανά Περιφέρεια Ν. Αττικής που έλαβαν μέρος στην έρευνα

Κεντρική Περιφέρεια

123 69.10%

Δυτική Περιφέρεια

28 15.73%

Βόρεια Περιφέρεια

7 3.93%

Ανατολική Περιφέρεια

14 7.87%

Νότια Περιφέρεια

6 3.37%

Ηλικιακές Ομάδες

Γραμματικές Γνώσεις

Ιδιότητα

Εισόδημα

| φωτ. 25

| ΕΠΙΛΟΓΟΣ

07.

Συμπεράσματα

Η αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις λόγω της ταχείας και απρογραμμάτιστης επέκτασης τους, έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην αστική ζωή. Πλέον, ο σωστός σχεδιασμός των χώρων πρασίνου είναι σημαντικός στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων.

Τα αστικά πάρκα που ταυτίζονται με τα ενισχυτικά τους στοιχεία, είναι σημαντικά για την αστική ζωή από την άποψη της κοινωνικοποίησης. Η συμβολή τους στην πόλη είναι μεγάλη σε κοινωνικά, οικονομικά, ψυχαγωγικά, υγειονομικά και αισθητικά θέματα.

Τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, το Πεδίον του Άρεως και το άμεσο περιβάλλον του (δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, επιχειρηματικά κέντρα, εστίαση και κατοικημένες περιοχές) με τις διάφορες λειτουργίες τους, συμβάλλουν σημαντικά στη ζωή της πόλης και στον αστικό πληθυσμό.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη σε αυτή τη μελέτη, παρατηρήθηκε ότι το πάρκο χρησιμοποιείται ως σημείο συγκέντρωσης από όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μεγάλο συμμετοχή ατόμων ηλικίας έως 35 ετών. Επιπλέον, στο πάρκο λαμβάνουν χώρα ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως άσκηση, φαγητό, κουβέντα, συνάντηση με φίλους, λήψη φωτογραφιών κ.λπ.

Όταν αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης, παραλείφθηκε ότι το πάρκο είναι ανεπαρκές σε υποδομές και εκδηλώσεις. Τα αστικά πάρκα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις ηλικιακές ομάδες, πρέπει να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ των επιθυμιών των χρηστών και του χώρου. Επομένως, οι αποφάσεις που θα ληφθούν, υπονοούν ότι η πολιτεία θα επιλύσει όλα τα προβλήματα υποδομών και θα φιλοξενεί εκδηλώσεις με ενδιαφέρον για τους επισκέπτες.

Με βάση την παρούσα μελέτη, σχετικά με

τις πρακτικές εκείνες που θα βοηθήσουν στη σύγχρονη και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου, διαπιστώνουμε τους λόγους και τις ανάγκες που παρουσιάζονται για τη δημιουργία μιας “εμπορικής” ταυτότητας.

Οι επιδράσεις και ο ανταγωνισμός που δέχονται τα πάρκα είναι πλέον μετρήσιμες με ορατά αποτελέσματα στην οικονομία, την κουλτούρα και τη σύνθεση μιας κοινωνίας. Οι λόγοι που διαπιστώθηκαν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι οι εξής:

Η επωνυμία πόλης (city branding) και τόπου (place branding) δημιουργεί μια ξεχωριστή «εικόνα» για την πόλη με σκοπό να προσελκύσει κατοίκους, τουρίστες, επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Η έννοια αυτή υπερβαίνει την απλή προώθηση του τουρισμού, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση αντιλήψεων και συσχετισμών και επηρεάζει διάφορες πτυχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων χώρων της όπως τα αστικά πάρκα.

Διαμορφώνει μια ιδιαίτερη αντίληψη και εμπειρία για τους επισκέπτες, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα αστικά πάρκα.

Αναδεικνύει περιβαλλοντικά το πόσο συνειδητοποιημένη είναι η πόλη, όπου τα πάρκα της είναι πράσινες οάσεις, προάγοντας την οικολογική συνείδηση των επισκεπτών.

Επηρεάζει τους τύπους εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στα αστικά πάρκα. Εάν μια πόλη χαρακτηρίζεται ως πολιτιστικά πλούσια, τα πάρκα της φιλοξενούν εκθέσεις τέχνης, συναυλίες και πολιτιστικά φεστιβάλ, προσφέροντας εμπειρίες στους επισκέπτες.

Διαμορφώνει έναν νέο τρόπο όπου οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται το αστικά πάρκο.

Καλλιεργεί την αίσθηση «υπερηφάνειας», οδηγώντας τους κατοίκους να βλέπουν το πάρκο ως σύμβολο.

Προσελκύει χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα όπου αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη συντήρηση, αναβάθμιση και συνολική βελτίωση των αστικών πάρκων, βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις και τις εμπειρίες των επισκεπτών (ρεαλιστικά παραδείγματα από τη μελέτη περιπτώσεων).

Μορφοποιεί δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη και διαχείριση των πάρκων. Οι πόλεις που εκτιμούν τους χώρους πρασίνου και προωθούν τη βιωσιμότητα, δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση των πάρκων, την προσβασιμότητα και τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ευθυγραμμίζει τη συνολική εικόνα της πόλης ώστε τα πάρκα να διατηρούν τα στοιχεία της πόλης. Ισχυροποιεί την παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Τα αστικά πάρκα επωφελούνται από αυτή την έκθεση μέσω οπτικά ελκυστικών αναρτήσεων που προβάλλουν καλαισθησία, δραστηριότητες και μοναδικά χαρακτηριστικά, προσελκύοντας επισκέπτες.

Συμβάλει στη δημιουργία μιας ισχυρής αίσθησης του τόπου, όπου το πάρκο γίνεται μέρος της ταυτότητας της πόλης, ενισχύοντας συναισθηματικές συνδέσεις μεταξύ των κατοίκων και πάρκου, ενθαρρύνοντας τη χρήση και τη διατήρησή του.

Επηρεάζει τη συνολική αντίληψη, χρήση και ανάπτυξη των αστικών πάρκων, καθιστώντας τα όχι μόνο χώρους αναψυχής αλλά και αναπόσπαστα συστατικά της αφήγησης και της εικόνας μιας πόλης.

Τα σύγχρονα πάρκα υιοθετούν επιχειρησιακές πρακτικές μάρκετινγκ, οι οποίες έγιναν επιπλέον αντιληπτές από τη μελέτη περιπτώσεων.

Διαπιστώσαμε πληθώρα υπηρεσιών και παροχών για

επισκέπτες, εναρμονισμένες με τα Νέα Μέσα. Όλες αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται αποκλειστικά από αυτά και συμβάλουν καθοριστικά στη διαχείριση και επικοινωνία μεταξύ πάρκου-επισκέπτη. Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί το πάρκο από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του, να ενημερωθεί μέσω των υπηρεσιών, να συμμετάσχει σε ιστολόγια με σχόλια και να κάνει κράτηση σε εκδηλώσεις. Χωρίς τις καινοτομίες που παρουσιάζουν τα Νέα Μέσα καθώς και της καθολικής αποδοχής τους από οποιοδήποτε ηλικιακό κοινό, η επικοινωνία του πάρκου με τον επισκέπτη θα ήταν αδύνατη.

Μέσω της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη, διαπιστώνουμε ότι το κοινό έως 35 ετών, ανέρχεται σε ποσοστό 75%, όπου τα Νέα Μέσα είναι τρόπος ζωής. Επίσης το 54% του κοινού, ανεξαρτήτου ηλικίας, επιθυμεί το πάρκο να διαθέτει μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή (σημειωτέων ότι η δεύτερη επιλογή ανέρχεται σε ποσοστό 10% και έχει ως αντικείμενο τον φωτισμό και προφανώς την ασφάλεια του πάρκου) και επιπλέον, το 46% επιθυμεί ένα πιο σύγχρονο πάρκο.

Ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των χρηστών του πάρκου η παρούσα ανάλυση θέσης, θα ολοκληρωθεί σχεδιαστικά με μια λειτουργική ιστοσελίδα σχετικά με το Πεδίο του Άρεως. Οι λόγοι που μας οδηγούν σ' αυτή την απόφαση είναι όλοι οι παραπάνω, ξεκάθαροι και τεκμηριωμένοι. Μια ιστοσελίδα, θα βοηθήσει το πάρκο να ενταχθεί στη σημερινή σύγχρονη εποχή, θα παρουσιάσει και θα αφηγηθεί την πλούσια ιστορία του αλλά παράλληλα θα αποκαταστήσει και την επικοινωνία του με τον επισκέπτη.

Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, προκύπτουν νέα ερωτήματα προς διερεύνηση, για παράδειγμα πώς αναπαρίσταται ο αστικός χώρος στον Ιστό; Ποιοι είναι οι λόγοι και που μπορούν να εντοπιστούν εκεί; Ποιες γλωσσικές πρακτικές θεσπίζονται;

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα έχουν εν μέρει απαντηθεί από μια καθιερωμένη κριτική άποψη (Kress & van Leeuwen, 2006 - Iedema, 2003 κ.ά.) και θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από τις γνώσεις πολλών άλλων κλάδων, από την ιστορία της τέχνης έως την οπτική ανθρωπολογία (Mitchell, 2018). Η τυπική δομή μιας ιστοσελίδας, η έννοια της χρωματικής παλέτας, η επίδραση των οπτικών εικόνων και η δύναμη των αφηγήσεων αποτελούν απαραίτητα σημεία αναφοράς για μια βαθύτερη ανάλυση στο πλαίσιο της κατανόησης του ύφους (genre), που εφαρμόζεται σε τύπους ψηφιακού κειμένου, από ιστοσελίδες, ιστολόγια (blogs) και μικρο-ιστολόγια (microblogs).

| φωτ. 26

| ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

08.

Aarseth, Espen *Cybertext – Experiments in Ergodic Literature*, Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1997 σελ. 48.

Abbate, Janet. *Inventing the Internet*. Cambridge, Mass., Usa, The Mit Press, 2000 σελ. 100-110.

Aiello, Giorgia; Thurlow, Crispin (2006). *Symbolic Capitals: Visual Discourse and Intercultural Exchange in the European Capital of Culture Scheme. Language and Intercultural Communication*, 6(2), σελ. 148-162.
<https://doi.org/10.2167/laic234.0>

Aitken, R. and Campelo, A. (2011) '*The four Rs of Place Branding*', Journal of Marketing Management 27(9/10): σελ. 913-933.

Anholt, S. (2007) *Competitive Identity: The Brand Management for Nations, Cities and Regions*, Houndmills: Palgrave Macmillan σελ. 19-21.

Anholt, S. (2008). *Place branding: Is it marketing, or isn't it? Place Branding and Public Diplomacy*, [online] 4(1), σελ.1-6.
doi:<https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000088>

Ari-Veikko Anttiroiko (2014). *The Political Economy of City Branding*. Routledge σελ. 92.

Arvidsson, Adam. *Brands*. Routledge, 19 Apr. 2006 σελ. 10–26.

Ashworth, G.J. and Kavaratzis, M. (2009) '*Beyond the logo: brand management for cities*', *Journal of Brand Management* σελ. 525–529.

Ashworth, G.J. and Voogd, H. (1990) *Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning*, Belhaven Press, London σελ. 27–34.

Beer, D. (2008) '*Social Network(ing) Sites ... Revisiting the Story So Far: A Response to danah boyd and Nicole Ellison*', *Journal of Computer-Mediated Communication* 13(2): σελ. 516–529.

boyd, d. (2007) '*Why Youth (Heart) Social Network Sites: the Role of Networked Publics in Teenage Social Life*', in David Buckingham (ed.) *MacArthur Foundation Series on Digital Learning: Youth, Identity and Digital Media Volume*, σελ. 119–142. Cambridge, MA: MIT Press.

Castells, M. (2009). *The Rise of the Network Society Castells/The Rise of the Network Society*. Oxford, Uk Wiley-Blackwell σελ. 5–13.

Dinnie, A.K. (2011). *City Branding: Theory and Cases*. Editorial: London: Palgrave Macmillan Uk σελ. 3.

Downes S, E. J.; McMillan, S. J. (2000). *Defining Interactivity: A Qualitative Identification of Key Dimensions*. *New Media & Society*, 2(2), σελ. 157-179.
<https://doi.org/10.1177/14614440022225751>

Florek, M. (2011). *Online City Branding*. *City Branding*, σελ. 82-901
https://doi.org/10.1057/9780230294790_10

Friedman, L.W. and Friedman, H.H. (2008) "*The New Media Technologies: Overview and Research Framework*," Social Science Research Network [Preprint] σελ. 9-10.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1116771>.

Gordon, Rich (2010), *Creating Community-Connection Experiences, in Medill on Media Engagement*, Abe Peck and Edward Malthouse, eds., Cresskill, NJ: Hampton Press σελ. 112-126.

Hall, Tim, and Phil Hubbard. *The Entrepreneurial City*. 5 May 1998 σελ. 55-61.

Hannigan, J. (2003) '*Symposium on Branding, the Entertainment Economy and Urban Place Building: Introduction*', *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 27, No. 2, σελ. 351-362.

Hesmondhalgh, David; Pratt, Andy C. (2005). *Cultural industries and cultural policy*. International Journal of Cultural Policy, 11(1), σελ. 1-13.
<https://doi.org/10.1080/10286630500067598>

Horrigan, J.B. (2006) '*Home Broadband Adoption, 2006*', Pew Internet & American Life Project, 28 May URL (consulted June 2008):
https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2006/PIP_Broadband_trends2006.pdf.pdf

Iedema, R. (2003). *Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multi-semiotic practice*. Visual Communication, 2(1), σελ. 29-57.
<https://doi.org/10.1177/1470357203002001751>

Jensen, Klaus Bruhn '*One person, one computer: the social construction of the personal computer*', in Computer Media and Communication: a reader, ed. Paul A. Mayer, Oxford: Oxford University Press, 1999, σελ. 188-206.

Jo, H.I., Jeon, J.Y. (2020). *The Influence of Human Behavioral Characteristics on Soundscape Perception in Urban Parks: Subjective and Observational Approaches, Landscape and Urban Planning* σελ. 14.

Kalyukin, A., Borén, T. and Byerley, A. (2015). *The second generation of post-socialist change: Gorky Park and public space in Moscow*. Urban Geography, 36(5), σελ. 674-695.
doi:<https://doi.org/10.1080/02723638.2015.1020658>.

Kang, T. (2017). *160 Years of Central Park: A Brief History*. [online] Central Park Conservancy. Available at: <https://www.centralparknyc.org/articles/central-park-history>.

Kavaratzis, M. and Ashworth, G.J. (2005) '*City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?*', Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie σελ. 183-185.

Kavaratzis, M. and Ashworth, G.J. (2007) '*Partners in Coffee Shops, Canals and Commerce: Marketing the City of Amsterdam*', Cities σελ. 23-24.

Kavaratzis, M.; Hatch, M. J. (2013). *The dynamics of place brands: An identity-based approach to place branding theory*. Marketing Theory, 13(1), σελ. 69-86.
<https://doi.org/10.1177/1470593112467268>

Klingmann, A. (2007) *Brandscapes*, Cambridge, MA: MIT Press σελ. 127-144.

Kotler, P., Jatusripitak, S. and Maesincee, S. (1997) *The Marketing of Nations*, New York, NY: Simon & Schuster Trade σελ. 5-7.

Kress, G.R. and Theo Van Leeuwen (2006). *Reading images: the grammar of visual design*. Lieu De Publication Non Identifié: Routledge σελ. 81-97.

Lenhart, A., M. Madden, A.R. Macgill and A. Smith (2007) '**Teens and Social Media**', Pew Internet & American Life Project, URL (consulted April 2008): <https://www.pewresearch.org/internet/2007/12/19/teens-and-social-media/>

Lev Manovich. **The Language of New Media**. Cambridge, Mass. MIT Press, 2001. σελ. 19

Levinson, Paul. **New New Media**. Boston, Pearson, 2013 σελ. 135-146.

Lister, Martin, Et Al. **New Media: A Critical Introduction**. London, Routledge, 2009 σελ. 237.

Lynch, Kevin. **The Image of the City**. Cambridge, Mass, MIT Press, 1977 σελ. 6-8.

Marvin, C. (1988) **When Old Technologies Were New**. New York: Oxford University Press σελ. 3-8.

Mitchell, W.J.T. (2018). **Image science: iconology, visual culture, and media aesthetics**. Chicago; London: The University Of Chicago Press σελ. 213-221.

Morgan, N., Pritchard, A. and Pride, R. (2011) *Destination Brands Managing Place Reputation*, 3rd edn, Oxford: Elsevier σελ. 285–299.

Pacione, Michael. *Applied Geography*. Routledge, 11 Mar. 2002 σελ. 486–493.

Porter, M. (1989) *The Competitive Advantage of Nations*, New York, NY: Simon & Schuster Trade σελ. 89–91.

Rainisto, S. K. (2003) *Success Factors of Place Marketing: A Study of Place 61 Marketing Practices in Northern Europe and the United States*. Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business σελ. 43–54.

Schiltz, M., F. Truyen and H. Coppins (2007) '*Cutting the Trees of Knowledge: Social Software, Information Architecture and their Epistemic Consequences*', *Thesis Eleven* 89(1): σελ. 94–114.

Stone, Allucquere Rosanne *The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995 σελ. 25–40.

Urry, J. (2007). *Mobilities*. Cambridge: Polity Press σελ. 197.

| φωτ. 27

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

09.

Σύνδεσμοι

Φωτογραφίες

Ερωτηματολόγιο Πρωτογενούς Έρευνας

Σύνδεσμοι

Central Park Conservancy, (n.d.). **Central Park | Branding Style Guides**. [online] Available at: https://d17wymyl890hh0.cloudfront.net/new_images/seminar_webinar/CPC-Seminar-2014-10-16-Marketing.pdf?mtime=20190226114017 [Accessed 13 Jul. 2023] συβ. 1.

Branding Style Guides, (2020). **gorky park | Branding Style Guides**. [online] Available at: <https://brandingstyleguides.com/?s=gorky+park> [Accessed 9 Jul. 2023] συβ. 2.

Branding Style Guides, (2020). **The Royal Parks | PDF document | Branding Style Guides**. [online] Available at: <https://brandingstyleguides.com/guide/the-royal-parks/> [Accessed 19 Aug. 2023] συβ. 3.

Bloomberg Connects. (n.d.). **Bloomberg Connects**. [online] Available at: <https://www.bloombergconnects.org/guides/> [Accessed 19 Aug. 2023] συβ. 4.

www.youtube.com. (n.d.). **The World Park Campaign, a very creative QR mobile campaign**. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=D7JRfz9Jc_M&t=2s [Accessed 13 Jul. 2023] συβ. 5.

play.google.com. (n.d.). **Gorky park - Historama - Apps on Google Play**. [online] Available at: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PlayDisplay.GorkyPark&hl=en_AU&pli=1 [Accessed 15 Jul. 2023] συβ. 6.

SimilarWeb (2023). **Similarweb.com - Digital World Market Intelligence Platform**. [online]. Available at: <https://www.similarweb.com/> συβ. 7.

Φωτογραφίες

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). **Εξώφυλλο**. [Magazine Print] κατασκευή μέσω Adobe Photoshop & Ai, φωτ. 1

Perraud, F. (1848). **Parade militaire, Athènes**. [Online Image] Musée d'Orsay Paris. Available at: <https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/parade-militaire-athenes-8-janvier-1848-7178> [Accessed 19 Aug. 2023]. Φωτογραφία με τεχνολογία Δαγγεροτυπίας φωτ. 2

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). **Το κανάλι στο Πεδίον του Άρεως**. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 3

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). **Η λεωφόρος των Ηρώων**. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 4

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). **Εσωτερικά του πάρκου**. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 5

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). **Είσοδος στο πάρκο. Άγαλμα του έφιππου βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄**. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 6

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). **Σήμανση στο πάρκο**. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 7

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Illustrator*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 8

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop & Ai*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 9

Owens, J. (2018). *High Angle Photo of Person Holding Turned on Smartphone with Tall Buildings Background*. [Online Image] <https://unsplash.com/>. Available at: https://unsplash.com/photos/WUmb_eBrpjs [Accessed 19 Aug. 2023] φωτ. 10.

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη* [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 11

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 12

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 13

Ford, C. (2012). *'Nature's Curtain,' United States, New York, New York City, Central Park, Red Maple Tree*. [Online Image] <https://www.flickr.com/>. Available at: <https://www.flickr.com/photos/chrisschoenbohm/7215337374/> [Accessed 19 Aug. 2023] φωτ. 14.

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 15

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 16

Gorky Park (n.d.). *Ponds*. [Online Image] <https://www.park-gorkogo.com/>. Available at: <https://api.park-gorkogo.com/storage/photo/2497/picture-d20a857a9b089da428a5cf2a8594f0cc.jpg> [Accessed 19 Aug. 2023] φωτ. 17.

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 18

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 19

The Royal Parks (n.d.). *Diana Memorial Fountain in Hyde Park*. [Online Image] <https://www.royalparks.org.uk/>. Available at: <https://www.royalparks.org.uk/visit/things-see-do> [Accessed 19 Aug. 2023] φωτ. 20.

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 21

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Εσωτερικά του πάρκου* [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 22

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Κτίριο Οικονομίδα* [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 23

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Γραφική ύλη, κατασκευασμένη σε Adobe Photoshop*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 24

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Είσοδος στο πάρκο επί της οδού Μαυροματαίων*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 25

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Σήμανση στο πάρκο*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 26

ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ, Δ. (2023). *Επισκέπτες του πάρκου παίζουν Domino*. [Magazine Print], Προσωπικές φωτογραφίες, φωτ. 27

Ερωτηματολόγιο

1. Πόσο συχνά θα λέγατε ότι βρίσκεστε στο Πεδίο του Άρεως;

Κάθε μέρα

5 μέρες την εβδομάδα

2-3 μέρες την εβδομάδα

Μια φορά την εβδομάδα

2-3 φορές το μήνα

Μια φορά το μήνα

Σπανίως

Το επισκέφτηκα μια φορά

Δεν το γνωρίζω

**2. Για ποιες δραστηριότητες έρχεστε στο Πάρκο;
(Παρακαλώ επιλέξτε όσες ισχύουν)**

Απόδραση από την πόλη

Περπάτημα / τζόκινγκ

Κάνοντας αθλήματα

Πηγαίνοντας στην παιδική χαρά / συμμετοχή σε άλλες
δραστηριότητες για παιδιά

Συναντώ φίλους

Βόλτα / περπάτημα με κατοικίδιο

Κάνω τη δουλειά μου

Άλλο

3. Αν έπρεπε να διαλέξετε μόνο μία δραστηριότητα, ποια θα ήταν αυτή;

Απόδραση από την πόλη

Περπάτημα / τζόκινγκ

Κάνοντας αθλήματα

Πηγαίνοντας στην παιδική χαρά/συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες για παιδιά

Συναντώ φίλους

Βόλτα / περπάτημα με κατοικίδιο

Κάνω τη δουλειά μου

Άλλο

4. Περνάτε τακτικά μέσα από το Πάρκο για να φτάσετε σε άλλους προορισμούς;

Ναι

Όχι

5. Εάν ναι, ποιος είναι ο τρόπος που διασχίζεται το πάρκο για να φτάσετε στον προορισμό σας;

Περπάτημα/με τα πόδια

Παραδοσιακό (μη μηχανοκίνητο) ποδήλατο

e-bike / e-scooter

Άλλο

6. Νιώθετε φόβο / ανασφάλεια στο Πεδίον του Άρεως;

Ναι

Όχι

**7. Αν ναι, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες σας;
(Επιλέξτε έως τρεις.)**

Ανεπαρκής φωτισμός

Κακή σήμανση

Ποδήλατα / e-bikes

Επικίνδυνες διαδρομές

Έγκλημα

Συνωστισμός

Κατοικίδια ή Αδέσποτα

Έλλειψη επιβολής του νόμου

Άλλο

8. Θα θέλατε ένστολους φύλακες στο Πεδίον του Άρεως για τη φύλαξη και την επιβολή των κανόνων του πάρκου;

Ναι

Όχι

**9. Ποιες από αυτές τις στρατηγικές θα υποστηρίζατε για να κάνετε το πάρκο φιλικό/ασφαλή για όλους τους χρήστες;
(Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)**

Περισσότερη σήμανση σε όλο το πάρκο για εύκολη πλοήγηση

Περισσότερες τουαλέτες

Περισσότερος φωτισμός

Περισσότερες καντίνες

Περισσότερα καθίσματα (παγκάκια)

Περισσότερες παιδικές χαρές

Πρώτες βοήθειες

Wi-Fi

Ιστοσελίδα/Application

Άλλο

10. Πώς πηγαίνετε συνήθως στο Πεδίον του Άρεως;

Περπάτημα / με τα πόδια

Παραδοσιακό (μη μηχανοκίνητο) ποδήλατο

Μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό / λεωφορείο)

Ηλεκτρικό ποδήλατο

Ηλεκτρικό σκούτερ

Μοτοποδήλατο

Άλλο

11. Μακάρι το Πεδίο του Άρεως να ήταν...

Πιο εύκολο στην πλοήγηση

Καλύτερα συντηρημένα

Καθαρό

Φιλικότερο για περισσότερους χρήστες ανεξαρτήτως ηλικίας ή ικανότητας

Λιγότερο κόσμο

Πιο ήσυχο

Πιο ασφαλές (από την άποψη του τρόπου με τον οποίο μετακινούνται οι άνθρωποι)

Πιο ασφαλές (από την άποψη του εγκλήματος)

Πραγματικά δεν θα άλλαζα τίποτα

Άλλο

12. Ταχυδρομικός Κώδικας

13. Ηλικία

Κάτω των 18

18 - 25

26 - 40

41 - 55

55 - 65

Πάνω από 65

Προτιμώ να μην απαντήσω

14. Γραμματικές Γνώσεις

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

ΤΕΙ / ΑΕΙ

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

Προτιμώ να μην απαντήσω

15. Ιδιότητα

Μαθητής / Μαθήτρια

Άνεργος / Άεργος

Οικιακά

Φοιτητής / Φοιτήτρια

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Δημόσιος Υπάλληλος

Αυτοαπασχολούμενος / Επιχειρηματίας

Συνταξιούχος

Προτιμώ να μην απαντήσω

16. Εισόδημα

Μικρότερο των 550€

Έως 1100€

Μεγαλύτερο των 1100€

Προτιμώ να μην απαντήσω

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία στα δημόσια ανοιχτά και πράσινα εδάφη που χρησιμοποιείται εκτενώς από τους κατοίκους της πόλης είναι τα αστικά πάρκα. Τα αστικά πάρκα βρίσκονται συνήθως στο κέντρο της πόλης. Διαμορφώνονται μέσα από πολιτιστικές αξίες, με πολιτική, κοινωνική και οικονομική δομή. Προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στις αστικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, λειτουργικές και ψυχαγωγικές πτυχές μιας πόλης και συμβάλλουν στην αστική ταυτότητα και την αστική οικολογία.

Η οπτική επικοινωνία, χρησιμοποιείται ως δίαυλος έκφρασης με το κοινό και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνητικών πρακτικών στις επιστήμες λόγω του αυξανόμενου ρόλου που διαδραματίζει στις κοινωνίες. Η οπτική επικοινωνία διαφοροποιείται

και μετασχηματίζεται χρονικά. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του '80 ο τρόπος ήταν εντελώς διαφορετικός λ.χ. εκτυπώσιμα υλικά. Σήμερα η οπτικοποίηση, η μετάδοση και η διασπορά της πληροφορίας πραγματοποιείται με τη χρήση των “Νέων Μέσων”, λόγω πολλών θετικών παραγόντων όπως της ταχύτητας και του χαμηλού κόστους παραγωγής - διανομής, της ποιότητας, των φορητών συσκευών με ιδιαίτερες ικανότητες καθώς και της δημοφιλίας, ιδιαίτερα από νεώτερες ηλικίες.

Στη σημερινή εποχή, τα αστικά πάρκα λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων που προσφέρουν, χρειάζονται το σύγχρονο τρόπο διαχείρισης, ενημέρωσης και διασποράς της πληροφορίας στους επισκέπτες ώστε να παραμείνουν ενεργά.